

An English translation of 3 papers of Max Planck (1915a,b,c):

(a, c) “Die Quantenhypothese für Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden”

(b) “Bemerkung über die Entropiekonstante zweiatomiger Gase”,

namely:

“The quantum hypothesis for molecules with multiple degrees of freedom”

and: “Remarks on the entropy constant of diatomic gases”,

to provide a readable version of the German contents.

Translated by Dr. Hab. Pascal Marquet

Possible contact at: pascalmarquet@yahoo.com

Web Google-sites: <https://sites.google.com/view/pascal-marquet>

ArXiv: <https://arxiv.org/find/all/1/all:+AND+pascal+marquet/0/1/0/all/0/1>

Research-Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Pascal-Marquet/research>

Version-1 / March 30, 2024

References

Planck, M., 1915a: (1) Die Quantenhypothese für Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden. Erste Mitteilung [The quantum hypothesis for molecules with multiple degrees of freedom. First message]. *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft [Deliberations of the German Physical Society]*, **17 (22)**, 407–418.

Planck, M., 1915b: (2) Bemerkung über die Entropiekonstante zweiatomiger Gase [Remarks on the entropy constant of diatomic gases]. *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft [Deliberations of the German Physical Society]*, **17 (22)**, 418–419.

Planck, M., 1915c: (3) Die Quantenhypothese für Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden. Zweite Mitteilung (Schluss) [The quantum hypothesis for molecules with multiple degrees of freedom. Second messages (final)]. *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft [Deliberations of the German Physical Society]*, **17 (24)**, 438–451.

Uncertainties/alternatives in the translation are indicated (in blue) with *italic terms*, together with some additional footnotes and extra terms (indicated with *P. Marquet* or sometimes in *magenta*).

I have written **in bold** those parts of the text that deal in particular with the problem of determining the “**zero-point energy**” (“*Nullpunktsenergie*”). It is indeed for this aspect that I felt the need to translate the 2 thesis memoirs (1879 for the Doctor dissertation; 1880 for the Habilitation) and the 3 articles (1887 about the conservation of energy; 1916 about the absolute definition of the entropy; 1943 about the discovery of quanta in physics), all written in German by Max Planck.

I have, of course, kept the original text of Planck (in black) unchanged, while sometimes including *additional notes (in blue)*.

Do not hesitate to contact me in case of mistakes or any trouble in the English translation from the German text.

Contents

0	– <u>Planck (1915a) – Introduction</u> (p.407-408)	3
1	– <u>Planck (1915a) – § 1 – <i>Characterization of States</i></u> (p.408-410)	4
2	– <u>Planck (1915a) – § 2 – <i>Entropy and Number of Complexions</i></u> (p.410-411)	5
3	– <u>Planck (1915a) – § 3 – <i>Energy, Entropy, Ψ, Heat capacity</i></u> (p.411-412)	6
4	– <u>Planck (1915a) – § 4 – <i>Low and high temperatures</i></u> (p.412-413)	11
5	– <u>Planck (1915a) – § 5 – <i>Rectilinear Periodic Oscillator</i></u> (p.413-414)	12
6	– <u>Planck (1915a) – § 6 – <i>Rigid molecule around a fixed axis</i></u> (p.414-415)	12
7	– <u>Planck (1915a) – § 7 – <i>Rigid straight line around a fixed point</i></u> (p.415-417)	13
8	– <u>Planck (1915a) – § 8 – <i>Impacts of Radiation. Conclusions</i></u> (p.417-418)	15
14	* <u>Planck (1915b) – <i>(a sole Section)</i></u> (p.418-419)	16
15	** <u>Planck (1915c) – Introduction</u> (p.438-439)	18
9	** <u>Planck (1915c) – § 9 – <i>Characterization of States</i></u> (p.439-440)	18
10	** <u>Planck (1915c) – § 10 – <i>Computation of g, g', g'', \dots</i></u> (p.440-442)	19
11	** <u>Planck (1915c) – § 11 – <i>Computations of G, U, S, Ψ</i></u> (p.442-444)	21
12	** <u>Planck (1915c) – § 12 – <i>A mass point in a center of force</i></u> (p.445-450)	22
13	** <u>Planck (1915c) – § 13 – <i>Stationary Energy Distributions</i></u> (p.450-451)	26
16	*** <u>The German Papers of Planck (1915a,b)</u>	28
17	**** <u>The German Paper of Planck (1915c)</u>	42

The quantum hypothesis for molecules with multiple degrees of freedom

by Max Planck (5 November 1915a)

0 – Planck (1915a) – Introduction (p.407-408)

In the following, as usual, I refer to the number of degrees of freedom of a body as the number of its free coordinates (not counting the associated velocities). Then an oscillator that oscillates in a straight line has a single degree of freedom, as does a rigid body with a fixed axis of rotation. In contrast, a rigid body rotating about a fixed point has three degrees of freedom.

The law of uniform energy distribution states that in a system of very many molecules of the same nature (whose energy is composed of the squares of the coordinates and the velocities additively), each degree of freedom has on average the amount of energy $kT/2$ or kT , depending on whether this degree of freedom corresponds only to kinetic or also to potential energy. However, as is well known, the condition of uniform energy distribution is by no means always fulfilled in nature. Rather, as the temperature decreases, the average energy of a degree of freedom decreases much more than it should according to this theorem.¹

The actual connection between energy and temperature, and thus also the amount of specific heat, can be found by using the thermodynamic equation:

$$\frac{dS}{dU} = \frac{1}{T}, \quad (1)$$

(where S is the entropy and U the energy of the whole system of molecules) combined with the expression of entropy derived from the quantum hypothesis:²

$$S = k \ln(W), \quad (2)$$

where W means the “thermodynamic” probability of the stationary state (an integer positive number).³

A full calculation of W based on the quantum hypothesis has so far only been carried out for systems of molecules with a single degree of freedom (namely for rectilinear oscillators and for rigid dipoles with a fixed axis of rotation perpendicular to the axis of symmetry). Since such structures probably do not occur directly in nature, it will be of interest to develop a method by which the thermodynamic probability (W) can be calculated for molecules with several degrees of freedom.

It goes without saying that here the propositions valid for a single degree of freedom must be generalised in a certain way, and furthermore it is to be expected that this generalisation will not be clearly prescribed in every respect, but that it will require the introduction of certain assumptions, the justification of which can only be provided by success. But on the other hand, it is by no means the case that one could ultimately obtain every desired result through appropriately (*arbitrary*) chosen assumptions. On the contrary, the possibilities are extremely limited, and confirmation by experience of the formulas

¹ Here, Planck referred to the fact that the specific heat $c_v(T)$ is more and more different at low temperatures from the monoatomic (ideal gas) limit value $c_v \approx (3/2) R$, which is only valid for the higher temperatures / P. Marquet.

² Note that here Max Planck assumed the implicit hypothesis that $S = 0$ for $W = 1$, namely that no arbitrary additional (reference) term S_{ref} is added: this is the “third-law of thermodynamics” defined by Max Planck since his 1900-1901 papers about the black-body radiation, which means that the entropy is equal to 0 at very low temperature where $W = 1$ for the more stable (solid) state of every bodies. Another way to write (2) is: $S - S_{ref} = k \ln(W/1)$ with $S_{ref} = k \ln(1) = 0$ / P. Marquet

³ Note that W is not a true probability (namely with $0 \leq W \leq 1$). Rather, it is the “number of complexions” Ω introduced by Boltzmann in 1877, and replaced by the letter W by Planck when he first wrote the formula (2) in the years 1900-1901 / P. Marquet

obtained for specific heat would be seen as a weighty testimony in favor of the theory. Another, although not directly experimental, but nevertheless very rigorous test of the developed theorems should be briefly mentioned at the end of this (*first*) paper (§ 8).

1 – Planck (1915a) – § 1 – *Characterization of States* (p.408-410)

In order to characterize any state of a large number N of identical molecules, each with f degrees of freedom, in a statistical sense it is firstly necessary that the entire state region of a single molecule (i.e. the entire infinite $2f$ -dimensional space formed by the coordinates $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_f)$ and the associated momenta $(\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_f)$ of the molecules), is divided into certain areas (the so-called elementary areas the probability), and secondly that we know how many of the N molecules in the state in question are located within the individual elementary regions.

If one denotes the elementary regions in sequence with $0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$,⁴ then any state of the system is determined by the molecule numbers $N_0, N_1, N_2, \dots, N_n, \dots$, where

$$\sum_{n=0}^{\infty} N_n = N. \quad (3)$$

What is characteristic of the quantum hypothesis (in contrast to the classical theory) is that the elementary areas of probability have very specific shapes and sizes: their boundaries are designated by certain $(2f - 1)$ -dimensional hypersurfaces, the position of which depends solely on the nature of the molecules under consideration. Their determination is the most important, but also the most difficult part of the task. The simplest case is that these hypersurfaces are also the surfaces of constant energy, i.e. that all states of the molecules that correspond to one and the same energy also lie in one and the same elementary region. We will limit ourselves to this premise in this essay. It is indeed realised in some cases, if certainly not in all.

Then the equations of the interfaces of the elementary regions are of the form:

$$u = u_0 = 0, \quad u = u_1, \quad u = u_2, \quad \dots, \quad u = u_n, \quad \dots,$$

where u is the energy of the molecules, as a function of φ and ψ , and u_1, \dots, u_n, \dots , certain constants, ordered by increasing magnitude. Each of these areas of constant energy includes all areas with smaller ordinal numbers n , down to the area $u = 0$, which shrinks into a single point, and the space between each two neighbouring areas forms an elementary area of probability (W), such that the elementary area n is bounded by the areas $u = u_n$ and $u = u_{n+1}$.

The amount of the constant u_n is now most easily determined by the “volume” of the entire $2f$ -dimensional space enclosed by the area $u = u_n$, leading to:

$$\iint \dots \int_{u=0}^{u=u_n} d\varphi_1 \cdot d\varphi_2 \dots d\varphi_f \cdot d\psi_1 \cdot d\psi_2 \dots d\psi_f \cdot = (nh)^f, \quad (4)$$

where h represents the universal quantum of action. So if we call the sizes of the elementary regions $G_0, G_1, \dots, G_n, \dots$, then

$$G_n = \left\{ (n + 1)^f - (n)^f \right\} \cdot h^f. \quad (5)$$

Of course, the size and shape of the elementary areas is independent of the choice of coordinates φ .

⁴ In my last work I had denoted the elementary domains $1, 2, \dots, n, \dots$, (without an elementary domain 0), which gives some equations a slightly different look.

The elementary region 0 has the size

$$G_0 = h^f , \quad (6)$$

so you can also write

$$G_n = \left\{ (n + 1)^f - (n)^f \right\} \cdot G_0 . \quad (7)$$

With these statements the essence of the theory to be developed here is stated.

2 – Planck (1915a) – § 2 – *Entropy and Number of Complexions* (p.410-411)

The probability W of a state defined by the molecular numbers $N_0, N_1, N_2, \dots, N_n, \dots$, results from the consideration that the state can be realised in very different ways, depending on whether a particular molecule in question lies in this or that elementary region.

If all molecules are numbered from 1 to N , and if a special distribution of the molecules over the elementary regions (in which not only the total number of molecules in an elementary region but also the numbers they carry are taken into account) is called a complexion, then a particular state comprises a large number of different complexions.

If all elementary regions are of equal size, the probability W of a state is simply equal to the number of complexions corresponding to the state, namely

$$\frac{N!}{N_0! N_1! \dots N_n! \dots} . \quad (8)$$

However, if they are of different sizes, it must be borne in mind that when the molecules are distributed over the elementary regions, the probability of a particular molecule falling into a region with a larger G is greater from the outset than the probability of it falling into a region with a smaller G , and, according to (7), the (thermodynamic, integer) probability of the molecule falling into the region G_n is equal to

$$\frac{G_n}{G_0} = (n + 1)^f - (n)^f = p_n . \quad (9)$$

Then the probability of every complexion that belongs to the state $N_0, N_1, N_2, \dots, N_n, \dots$, is

$$p_0^{N_0} p_1^{N_1} p_2^{N_2} \dots p_n^{N_n} \dots , \quad (10)$$

and thus the desired probability of the state, by multiplying (8) and (10) :

$$W = p_0^{N_0} p_1^{N_1} p_2^{N_2} \dots p_n^{N_n} \dots \frac{N!}{N_0! N_1! \dots N_n! \dots} . \quad (11)$$

From this finally follows, according to (2), the entropy of the system in the given state:⁵

$$S = -k N \cdot \sum_{n=0}^{\infty} w_n \cdot \ln \left(\frac{w_n}{p_n} \right) , \quad (12)$$

whereby for abbreviation the “distribution numbers”

$$w_n = \frac{N_n}{N} \quad (13)$$

are introduced, which according to (3) satisfy the condition:

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = 1 . \quad (14)$$

⁵ Note that the entropy S is expressed in (12) in terms of what is nowadays called Kullback function, or Contrast, or relative entropy, namely $K(w, p) = \sum_n w_n \cdot \ln(w_n/p_n)$ depending on the two sets of state numbers w_n and p_n / P . Marquet.

3 – Planck (1915a) – § 3 – *Energy, Entropy, Ψ , Heat capacity* (p.411-412)

The further treatment of the problem is carried out according to the known methods. The first step is to determine the steady state, i.e. the state that corresponds to the maximum entropy at constant total energy U .

The energy U of the system is of the form:⁶

$$U = \sum_{n=0}^{\infty} N_n \bar{u}_n, \left[\text{or: } U - U_{ref} = \sum_{n=0}^{\infty} N_n (\bar{u}_n - u_{ref}) \text{ with } U_{ref} = \sum_{n=0}^{\infty} N_n u_{ref} = N u_{ref} \right] \quad (15)$$

where \bar{u}_n (not to be confused with u_n) denotes the average energy of all molecules located in the elementary regions n . This quantity has a very specific value that is independent of the number of molecules, since within each elementary region the distribution density of the molecules is uniform. Therefore:

$$\bar{u}_n = \frac{\int_{u_n}^{u_{n+1}} u dG}{G_n}, \quad (16)$$

with the use of the abbreviation:

$$dG = \iint \dots \int_u^{u+du} d\varphi_1 \cdot d\varphi_2 \dots d\varphi_f \cdot d\psi_1 \cdot d\psi_2 \dots d\psi_f. \quad (17)$$

According to (14) and (1), the condition of the maximum of entropy S given by (12) at constant U given by (15) gives the distribution numbers in the stationary state:⁷

$$w_n = \frac{p_n \cdot \exp\left(-\frac{\bar{u}_n}{kT}\right)}{\sum_{n=0}^{\infty} p_n \cdot \exp\left(-\frac{\bar{u}_n}{kT}\right)}, \quad (18)$$

and then the energy of the system as a function of temperature:

$$U = N \bar{u} = N \sum_{n=0}^{\infty} w_n \bar{u}_n = N \cdot \frac{\sum_{n=0}^{\infty} p_n \bar{u}_n \exp\left(-\frac{\bar{u}_n}{kT}\right)}{\sum_{n=0}^{\infty} p_n \exp\left(-\frac{\bar{u}_n}{kT}\right)}, \quad (19)$$

and then, according to (12), the entropy (of the system):

$$S = N \bar{s} = N \cdot \left\{ \frac{\bar{u}}{T} + k \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} p_n \exp\left(-\frac{\bar{u}_n}{kT}\right) \right] \right\}. \quad (19\text{bis})$$

⁶ In fact, the energy can only be defined up the arbitrary constant (reference) term $U_{ref} = N u_{ref} / P$. Marquet.

⁷ See below the demonstration of this relationship (18) / P. Marquet.

(Notes of P. Marquet)

Max Planck did not give the demonstration for the special relationship (18) for $w_n = N_n/N$ given in terms of $p_n = (n + 1)^f - (n)^f$ and \bar{u}_n . The aim of these additional notes is to provide a demonstration of this relationship (18), a demonstration that can be obtained/checked from the following considerations.

- The constraint (14) corresponds to $\sum_{n=0}^{\infty} K dw_n = 0$, whatever the arbitrary constant K may be.
- From (15) the energy can be rewritten as $U(w_n, \bar{u}_n) = N \sum_{n=0}^{\infty} w_n \bar{u}_n$, due to (13) and $N_n = N w_n$.
- From (12) the entropy $S(w_n, p_n)$ is written in terms of w_n and p_n .
- The search for the maximum of $S(w_n, p_n)$ at constant $U(w_n, \bar{u}_n)$ must be understood and fulfilled at constant T (or kT), and thus with (1) possibly rewritten as:

$$d \left[\frac{S(w_n, p_n)}{k} \right] = d \left[\frac{U(w_n, \bar{u}_n)}{kT} \right] = 0.$$

- Accordingly, the change in energy (at constant kT) is:

$$\begin{aligned} d \left[\frac{U(w_n, \bar{u}_n)}{kT} \right] &= N \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} w_n d \left(\frac{\bar{u}_n}{kT} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\bar{u}_n}{kT} \right) d(w_n) \right], \\ d \left[\frac{U(w_n, \bar{u}_n)}{kT} \right] &= N \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left[w_n \left(\frac{d\bar{u}_n}{kT} \right) + \left(\frac{\bar{u}_n}{kT} \right) d(w_n) \right], \\ d \left[\frac{U(w_n, p_n)}{kT} \right] &= N \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left[w_n \left(\frac{\partial \bar{u}_n}{\partial p_n} \Big|_{w_n} \frac{dp_n}{kT} + \frac{\partial \bar{u}_n}{\partial w_n} \Big|_{p_n} \frac{dw_n}{kT} \right) + \left(\frac{\bar{u}_n}{kT} + K' \right) d(w_n) \right], \\ d \left[\frac{U(w_n, p_n)}{kT} \right] &= N \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left[\boxed{\frac{w_n p_n}{kT} \cdot \frac{\partial \bar{u}_n}{\partial p_n} \Big|_{w_n}} d \ln(p_n) + \boxed{\frac{\bar{u}_n}{kT} + K' + \frac{w_n}{kT} \cdot \frac{\partial \bar{u}_n}{\partial w_n} \Big|_{p_n}} d(w_n) \right], \end{aligned}$$

where K' is an arbitrary constant introduced due to $\sum_{n=0}^{\infty} K' dw_n = 0$.

- Similarly, the change in entropy is:

$$\begin{aligned} d \left[\frac{S(w_n, p_n)}{k} \right] &= N \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} w_n d \ln(p_n) - \sum_{n=0}^{\infty} \ln \left(\frac{w_n}{p_n} \right) d(w_n) - \sum_{n=0}^{\infty} d(w_n) \right], \\ d \left[\frac{S(w_n, p_n)}{k} \right] &= N \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} w_n d \ln(p_n) - \sum_{n=0}^{\infty} \ln \left(\frac{w_n}{p_n} \right) d(w_n) - \sum_{n=0}^{\infty} K d(w_n) \right], \\ d \left[\frac{S(w_n, p_n)}{k} \right] &= N \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left[\boxed{w_n} d \ln(p_n) + \boxed{\ln \left(\frac{p_n}{w_n K} \right)} d(w_n) \right], \end{aligned}$$

where K is an arbitrary constant introduced due to $\sum_{n=0}^{\infty} K dw_n = 0$.

- In order to ensure the relationship (1) at constant kT , and thus $dU/(kT) = dS/k$, it is possible to assumed that the n -term-by-term equalities are valid by equating the solid and dashed boxes, leading to:

$$\begin{aligned} \boxed{\frac{w_n p_n}{kT} \cdot \frac{\partial \bar{u}_n}{\partial p_n} \Big|_{w_n}} &= \boxed{w_n}, \\ \text{and } \boxed{\frac{\bar{u}_n}{kT} + K' + \frac{w_n}{kT} \cdot \frac{\partial \bar{u}_n}{\partial w_n} \Big|_{p_n}} &= \boxed{\ln \left(\frac{p_n}{K w_n} \right)}. \end{aligned}$$

- It is easy to checked that \bar{u}_n given by (18), and thus

$$\bar{u}_n(w_n, p_n) = k T \cdot \ln\left(\frac{p_n}{K w_n}\right),$$

with K a constant, is compatible with the previous two equalities between the solid and dashed boxes, where $K' = 1$ is indeed a true constant and where the second constant

$$K = \sum_{n=0}^{\infty} p_n \cdot \exp\left(-\frac{\bar{u}_n}{k T}\right)$$

corresponds to the denominator of (18), and is simply determined by the relationship (14) and thus by the normalisation formula $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = 1$.

- Note that K can indeed be considered as a constant from (19bis), which can be rewritten as

$$\bar{s} = \frac{\bar{u}}{T} + k \ln(K), \quad (19\text{ter})$$

and from the hypothesis of constant energy at constant T , namely $d(\bar{u}/T) = 0$, and also from the hypothesis of a maximum for \bar{s} , namely at least with $d\bar{s} = 0$, which jointly lead from (19ter) to $d\ln(K) = (dK)/K = 0$, and thus to $dK = 0$.

- The next partial derivatives will be computed for the normalized entropy $s_*(w_n, p_n)$ defined from the entropy S given by (12) leading to the relative-entropy (Kullback) function:

$$s_*(w_n, p_n) = \frac{S(w_n, p_n)}{k N} = \sum_{n=0}^{\infty} w_n \cdot \ln\left(\frac{p_n}{w_n}\right).$$

- The last property to be proven is the fact that both $S(w_n, p_n)$ and $s_*(w_n, p_n)$ are maximum, namely that not only $ds_*(w_n, p_n) = 0$ (see its impact in the previous item for proving $dK = 0$), but also to check that $d^2 s_*(w_n, p_n) < 0$ (still at constant T), according to the left part of the Fig. 1.

Figure 1: A figure to illustrate the case of maximum of entropy S (on the left) or the Saddle-point feature (on the right), with in both cases $dS = 0$ locally around the origin of the axes $(w_n, p_n) / P$. Marquet

Sufficient criteria for $s_*(w_n, p_n)$ to be a maximum⁸ are:

$$\text{Det}(H) = D(w_n, p_n) = \left(\frac{\partial^2 s_*}{\partial w_n \partial w_n} \cdot \frac{\partial^2 s_*}{\partial p_n \partial p_n}\right) - \left(\frac{\partial^2 s_*}{\partial w_n \partial p_n}\right)^2 > 0,$$

$$\text{and } \frac{\partial^2 s_*}{\partial w_n \partial w_n} < 0 \text{ or } \frac{\partial^2 s_*}{\partial p_n \partial p_n} < 0 \text{ or } \text{tr}(H) = \frac{\partial^2 s_*}{\partial w_n \partial w_n} + \frac{\partial^2 s_*}{\partial p_n \partial p_n} < 0,$$

⁸ See: https://en.wikipedia.org/wiki/Second_partial_derivative_test

where $\text{Det}(H)$ is the determinant and $\text{tr}(H)$ is the trace of the Hessian matrix $H_{ij} = \partial^2 s_*/(\partial x_i \partial x_j)$, with $x_1 = w_n$ and $x_2 = p_n$.

The first- and second-order partial derivatives of the relative-entropy (Kullback) function are:

$$\begin{aligned} \frac{\partial s_*}{\partial p_n} \Big|_{w_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w_n}{p_n}, & \frac{\partial^2 s_*}{\partial w_n \partial p_n} \Big|_{w_n, p_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{p_n}, & \frac{\partial^2 s_*}{\partial p_n \partial p_n} \Big|_{w_n, w_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{w_n}{p_n^2} \right), \\ \frac{\partial s_*}{\partial w_n} \Big|_{p_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\ln \left(\frac{p_n}{w_n} \right) - 1 \right], & \frac{\partial^2 s_*}{\partial p_n \partial w_n} \Big|_{p_n, w_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{p_n}, & \frac{\partial^2 s_*}{\partial w_n \partial w_n} \Big|_{p_n, p_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{w_n} \right). \end{aligned}$$

The two synonymous Cauchy-Schwarz inequalities⁹

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{N \rightarrow \infty} (u_i v_j - u_j v_i)^2 &\geq 0 \\ \text{and thus} \quad \left(\sum_{n=0}^{N \rightarrow \infty} u_n^2 \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{N \rightarrow \infty} v_n^2 \right) - \left(\sum_{n=0}^{N \rightarrow \infty} u_n v_n \right)^2 &\geq 0 \end{aligned}$$

can be applied to $u_n = \sqrt{w_n}/p_n$ and $v_n = 1/\sqrt{w_n}$ (with $w_n = N_n/N > 0$), leading to:

$$\left(\sum_{n=0}^{N \rightarrow \infty} \frac{-w_n}{p_n^2} \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{N \rightarrow \infty} \frac{-1}{w_n} \right) - \left(\sum_{n=0}^{N \rightarrow \infty} \frac{1}{p_n} \right)^2 = \text{Det}(H) = D(w_n, p_n) \geq 0,$$

where the two minus signs (with $-1 \times -1 = 1$) have been introduced (without lack of generality) in the first term (the product of the sums), in order to correspond to the second order partial derivatives of s_* (the solid boxes).

Written as such, the previous inequality corresponds to $D(w_n, p_n) \geq 0$ valid for the relative-entropy (Kullback) variable $s_*(w_n, p_n)$, and thus for the entropy variables $\bar{s}(w_n, p_n) = k s_*(w_n, p_n)$ and $S(w_n, p_n) = k N s_*(w_n, p_n)$.

Therefore, since the (solid boxes) second order partial derivatives of s_* are negative (due to both $-w_n/p_n^2 < 0$ and $-1/w_n < 0$), the status of a maximum entropy (see the left part of the Fig. 1) is valid for all the cases where $\text{Det}(H) = D(w_n, p_n) > 0$.

Only for the case where $\text{Det}(H) = D(w_n, p_n) = 0$ the entropy $s_*(w_n, p_n)$ might be a saddle point (see the right part of the Fig. 1). The last question is thus to know whether this case $\text{Det}(H) = D(w_n, p_n) = 0$ may exit, or not. To do so, the first Cauchy-Schwarz inequality can be used together with $u_n = \sqrt{w_n}/p_n$ and $v_n = 1/\sqrt{w_n}$ to study the condition for an equality:

$$\sum_{i=0}^{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{N \rightarrow \infty} (u_i v_j - u_j v_i)^2 = \sum_{i=0}^{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{N \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{w_i}}{p_i} \frac{1}{\sqrt{w_j}} - \frac{\sqrt{w_j}}{p_j} \frac{1}{\sqrt{w_i}} \right)^2 = 0,$$

which corresponds to:

$$\sum_{i=0}^{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{N \rightarrow \infty} \frac{(p_j w_i - p_i w_j)^2}{p_i^2 w_j p_j^2 w_i} = 0.$$

Since $w_n = N_n/N > 0$, the conditions for this equality is that all numerators would cancel out, namely that $p_j w_i = p_i w_j$ for all i, j from 0 to $N \rightarrow \infty$, or equivalently from (18):

$$\frac{w_i}{p_j} = \frac{1}{K} \exp \left(-\frac{\bar{u}_i}{k T} \right) = \frac{w_j}{p_i} = \frac{1}{K} \exp \left(-\frac{\bar{u}_j}{k T} \right) \quad \forall (i, j) \in [0, N \rightarrow \infty]^2.$$

⁹ See: https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy%E2%80%93Schwarz_inequality

Since both T and K are constant (see above), this means that the saddle-point case for the entropy corresponds to the special case for which all the energy states $\bar{u}_n = U_0/N$ are identical $\forall n$.

However, since for a constant energy U_0 and for infinitely large N the energy for individual states \bar{u}_n becomes infinitely small, this distribution of energy over the states seems unrealistic ($U_0 \approx 0 \times \infty$) and without physical meaning. Moreover, for this case and from (12) and (18), the normalized entropy is:

$$S = -Nk \sum_{n=0}^{\infty} w_n \cdot \ln \left(\frac{w_n}{p_n} \right) = -Nk \sum_{n=0}^{\infty} w_n \cdot \left(-\frac{U_0}{NkT} - \ln(K) \right),$$

$$S = \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{\infty} w_n \right)}_{(=1)} \cdot \left[\frac{U_0}{T} + Nk \ln(K) \right] = \frac{U_0}{T} + Nk \ln(K).$$

which is similar to N times (19ter), but with U/N replaced by U_0/N and with K to be computed as

$$K = \sum_{n=0}^{\infty} p_n \cdot \exp \left(-\frac{\bar{u}_n}{kT} \right) = \exp \left(-\frac{U_0}{NkT} \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} p_n \right).$$

However, from (9) $p_n = (n+1)^f - n^f$ [$\propto f(n)^{f-1}$ for large n] is increasing with n for $f > 1$, and therefore the sum $\sum_{n=0}^{\infty} p_n$ tends toward $+\infty$ (even for $f = 1$ and $p_n = 1$). As for the exponential term, since U_0 is finite, $-U_0/N$ becomes infinitely small for large N and the exponential term tends toward unity. This shows that $\ln(K)$ and the entropy become infinite, and that the possible saddle-point case for the entropy (with constant values of $\bar{u}_n = U_0/N$) is unrealistic and has no physical meaning.

We cannot know the true method used by Max Planck to establish the formula (18). It may be close or similar to that proposed in this additional note, but the fact that Max Planck did not wish to describe these calculations in detail shows that he may have considered them too obvious, and he may have been too familiar with the methods of mathematical physics¹⁰. Anyhow, Max Planck might also have used another (variational? Lagrange multipliers?) method for the establishment of this relationship.

Incidentally, note that the reverse of the relative-entropy (Kullback) Planck's variables $1/u_n = p_n/\sqrt{w_n}$ and $1/v_n = \sqrt{w_n}$ are similar to those $u_n = u'_n/\sqrt{v'_n}$ and $v_n = \sqrt{v'_n}$ used to defined what are called Bergström's (1949) inequality, Sedrakyan's (1997) inequality, Engel's (1998) form, T2 lemma, or Titu's (Andreescu, 2003) lemma, for which:

$$\left(\sum_{n=1}^N \frac{u'_n{}^2}{v'_n} \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^N v'_n \right) - \left(\sum_{n=1}^N u'_n \right)^2 \geq 0,$$

used as:

$$\frac{(u'_1 + u'_2 + u'_3 + \dots + u'_N)^2}{v'_1 + v'_2 + v'_3 + \dots + v'_N} \leq \frac{u'_1{}^2}{v'_1} + \frac{u'_2{}^2}{v'_2} + \frac{u'_3{}^2}{v'_3} + \dots + \frac{u'_N{}^2}{v'_N}$$

¹⁰ Max Planck explained in a paper written in 1943 (4 years before his death) about "The history of the discovery of the physical quantum of action" (see <https://zenodo.org/records/10513021> or <https://arxiv.org/abs/2403.09689>) that: "The impression his 1879 Doctoral dissertation paper (about the entropy and the second law of Clausius) had on the physical public at the time was zero. As I know from conversations with my university teachers, none of them had any understanding of its content. They probably only let it pass as a dissertation because they knew me from my other work in the practical course in physics and in the mathematics seminar."

to easily show, for example¹¹, that $(a^4+b^4) \geq (a+b)^4/8$ or $2/(a+b)+2/(b+c)+2/(a+c) \geq 9/(a+b+c)$ or $a/(b+c)+b/(a+c)+c/(a+b) \geq 3/2$ for any positive real numbers a, b, c .

The relative-entropy (Kullback) Planck's version of the Titu's (Andreescu, 2003) lemma is therefore:

$$\frac{(1/p_1 + 1/p_2 + 1/p_3 + \dots + 1/p_N)^2}{1/w_1 + 1/w_2 + 1/w_3 + \dots + 1/w_N} \leq \frac{w_1}{p_1^2} + \frac{w_2}{p_2^2} + \frac{w_3}{p_3^2} + \dots + \frac{w_N}{p_N^2},$$

$$\left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} + \dots + \frac{1}{p_N} \right)^2 \leq \left(\frac{1}{w_1} + \frac{1}{w_2} + \frac{1}{w_3} + \dots + \frac{1}{w_N} \right) \left(\frac{w_1}{p_1^2} + \frac{w_2}{p_2^2} + \frac{w_3}{p_3^2} + \dots + \frac{w_N}{p_N^2} \right).$$

Continuation of the Max Planck text:

When using the (*absolute*) temperature T as an independent variable, it is often more convenient to introduce the free energy F or, even better, the (*Massieu's*) thermodynamic function (*see the footnote 20*):

$$\Psi = -\frac{F}{T} = S - \frac{U}{T} = N k \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} p_n \exp \left(-\frac{\bar{u}_n}{k T} \right) \right] = N k \ln(Z), \quad (20)$$

where Z is called "partition function" in modern statistical physics. Then the energy is:

$$U = -\frac{\partial \Psi}{\partial \tau} = T^2 \frac{\partial \Psi}{\partial T}, \quad (21)$$

where

$$\tau = \frac{1}{T},$$

and the heat capacity of the whole system is:

$$C = \tau^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \tau^2}. \quad (22)$$

4 – Planck (1915a) – §4 – *Low and high temperatures* (p.412-413)

At low temperatures, only a small number of terms need to be taken into account in the sum \sum .

At absolute zero temperature the entire sum is limited to the first term, and one obtains from ($w_0 = 1$ and) (19):

$$U = N \bar{u}_0 = U_0,$$

i.e. the molecules are all located in the elementary region 0, which they fill with uniform density, and their energy, **the zero-point energy**, corresponds to the average energy U_0 of this region.

At high temperatures, however, the number of terms to be taken into account in the sum \sum is so large that the terms with medium-sized atomic numbers can be omitted entirely, and only those with large atomic numbers n remain. Then the sum can be written as an integral, since the exponential function changes so little from term to term that in the expression (9) of p_n the size G_n of the elementary domain n , although it is large compared to G_0 , is nevertheless equal to the differential dG of the state space, and accordingly the mean energy \bar{u}_n can be set equal to the energy u at any point in the domain, i.e. according to (19):

$$U = N \cdot \frac{\int u \exp \left(-\frac{u}{k T} \right) dG}{\int \exp \left(-\frac{u}{k T} \right) dG}. \quad (23)$$

This is the well-known expression of classical theory, which leads to the theorem of uniform energy distribution.

¹¹ See: https://en.wikipedia.org/wiki/Titu%27s_lemma

5 – Planck (1915a) – § 5 – *Rectilinear Periodic Oscillator* (p.413-414)

We will now briefly discuss some simple applications.

For a rectilinear, simply periodic oscillator $f = 1$, so according to (5) and (9):

$$G_n = h, \quad p_n = 1,$$

i.e. all elementary areas are the same size, and their size is equal to the elementary constant of action. Furthermore:

$$u = \frac{m}{2} (\dot{\varphi}^2 + \omega^2 \varphi^2),$$

if φ is the elongation, m the mass, and ω the frequency of the oscillator. Therefore the momentum is:

$$\psi = \frac{\partial u}{\partial \dot{\varphi}} = m \dot{\varphi},$$

hence:

$$u = \frac{m}{2} \omega^2 \varphi^2 + \frac{1}{2m} \psi^2.$$

From this it follows for the differential of the elementary domain according to (17):

$$dG = \int_u^{u+du} d\varphi \cdot d\psi = \frac{2\pi}{\omega} du,$$

for the energy limit u_n according to (4):

$$\int_{u=0}^{u=u_n} dG = \frac{2\pi}{\omega} u_n = n h, \quad u_n = \frac{n h \omega}{2\pi},$$

for the average energy in the elementary domain n according to (16):

$$\bar{u}_n = \frac{1}{h} \int_{u_n}^{u_{n+1}} u \cdot dG = \frac{h \omega}{2\pi} \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (24\text{bis})$$

and for the total energy in the stationary state according to (19):

$$U = N \cdot \frac{h \omega}{2\pi} \left(\frac{1}{\exp(\alpha) - 1} + \frac{1}{2} \right), \quad (24)$$

where

$$\alpha = \frac{h \omega}{2\pi k T},$$

as *is* well-known.

6 – Planck (1915a) – § 6 – *Rigid molecule around a fixed axis* (p.414-415)

For a rigid molecule that can be rotated about a fixed axis, $f = 1$, so again $G_n = h$, $p_n = 1$, further:

$$u = \frac{J}{2} \dot{\varphi}^2 = \frac{J}{2} \omega^2,$$

where φ is the angle position, ω the angular velocity, and J the moment of inertia. So:

$$\psi = \frac{du}{d\omega} = J \omega,$$

and therefore

$$u = \frac{1}{2} \frac{\psi^2}{J}.$$

From this it follows for the differential of the elementary domain according to (17):

$$dG = \int_u^{u+du} d\varphi \cdot d\psi = 2\pi \sqrt{\frac{J}{2}} \frac{du}{\sqrt{u}},$$

for the energy limit u_n according to (4):

$$\int_{u=0}^{u=u_n} dG = 2\pi \sqrt{2J u_n} = n h, \quad u_n = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 J},$$

for the average energy in the elementary domain n according to (16):

$$\bar{u}_n = \frac{1}{h} \int_{u_n}^{u_{n+1}} u \cdot dG = \frac{h^2}{8\pi^2 J} \left(n^2 + n + \frac{1}{3} \right),$$

and for the characteristic function Ψ in the steady state according to (20):

$$\Psi = N \cdot k \cdot \ln \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \exp \left[- \left(n^2 + n + \frac{1}{3} \right) \sigma \right] \right\}, \quad (25)$$

where

$$\sigma = \frac{h^2}{8\pi^2 J k T}. \quad (26)$$

This result is also well-known.¹²

7 – Planck (1915a) – §7 – *Rigid straight line around a fixed point* (p.415-417)

For a rigid straight line rotating freely around a fixed point, $f = 2$, so by (5):

$$G_n = (2n + 1) h^2,$$

and by (9):

$$p_n = 2n + 1,$$

further:

$$u = \frac{J}{2} \left[\dot{\vartheta}^2 + \sin^2(\vartheta) \dot{\varphi}^2 \right],$$

where J is the main moment of inertia, and ϑ and φ are the two polar coordinate angles of the straight line. The corresponding momentum coordinates are:

$$\eta = \frac{\partial u}{\partial \dot{\vartheta}} = J \dot{\vartheta} \quad \text{and} \quad \psi = \frac{\partial u}{\partial \dot{\varphi}} = J \sin^2(\vartheta) \dot{\varphi},$$

therefore:

$$u = \frac{1}{2J} \cdot \left(\eta^2 + \frac{\psi^2}{\sin^2(\vartheta)} \right).$$

¹² E. Holm, Ann. d. Phys. (4) **42**, 1311, 1913.

From this follows for the differential of the elementary region according to (17):

$$dG = \iiint \int_u^{u+du} d\vartheta \cdot d\varphi \cdot d\eta \cdot d\psi = 8 \pi^2 J \cdot du ,$$

for the energy limit u_n according to (4):

$$\int_0^{u_n} dG = 8 \pi^2 J \cdot u_n = (n h)^2 , \quad u_n = \frac{n^2 h^2}{8 \pi^2 J} ,$$

for the mean energy in the elementary region n according to (16):

$$\bar{u}_n = \frac{1}{(2n+1)h^2} \int_n^{n+1} u \cdot dG = \frac{h^2}{8 \pi^2 J} \left(n^2 + n + \frac{1}{2} \right) ,$$

and for the characteristic function Ψ in the stationary state according to (20):

$$\Psi = N \cdot k \cdot \ln \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \cdot \exp \left[- \left(n^2 + n + \frac{1}{2} \right) \sigma \right] \right\} , \quad (27)$$

where σ again has the meaning (26).

The expression (27), in conjunction with (22), gives the proportion C_r of the heat capacity of a diatomic gas at constant volume that is due to the rotational energy. This quantity (C_r) differs in a characteristic way from that which Holm (l.c.) derived by simply doubling the expression (25) valid for a single degree of freedom.

While at high temperatures (σ small) –for which the sums \sum can be written as integrals and evaluated directly– the heat capacity according to (27) actually becomes equal to the heat capacity according to the doubled expression (25), namely equal to $N k$ and corresponding to the two degrees of freedom, at sufficiently low temperatures (σ large) the ratio of the former quantity to the latter becomes equal to $3/2$.

For large values of σ it follows from (22) and according to the expression (27):

$$C_r = N \cdot 12 k \sigma^2 \cdot \exp(-2 \sigma) ,$$

with the zero-point energy:

$$N \cdot \frac{h^2}{16 \pi^2 J} ,$$

but according to the doubled expression (25) only:

$$C_r = N \cdot 8 k \sigma^2 \cdot \exp(-2 \sigma) ,$$

with a larger (*by the factor $16/12 = 4/3$*) zero-point energy:

$$N \cdot \frac{h^2}{12 \pi^2 J} .$$

According to his formula (25), Holm has the value of the constant $\sigma T = 285$ for hydrogen from Eucken's measurements¹³ and from this, according to (26), the moment of inertia $J = 1.36 \cdot 10^{-40}$ can be calculated.

¹³ Sitzungsber. d. peuss. Akad. d. Wiss. 1912, S.141

When using formula (27), on the other hand, according to the measurements at low temperatures, the moment of inertia is slightly (but only very slightly, smaller) because the value of C_r is very sensitive to small changes in J when σ is large. The temperature range in which the two formulas diverge most, i.e. can be compared most closely, is unlikely to be very far below room temperature (σ) for hydrogen.

Unfortunately, it seems that the \sum in (27) cannot be reduced as easily as that in (25) to Jacobian theta functions, and thus to series that converge very quickly even with smaller σ .

8 – Planck (1915a) – § 8 – *Impacts of Radiation. Conclusions* (p.417-418)

The theory developed above is limited to the determination of all properties of the stationary state, but it does not provide an answer to the question of which processes (and according to which laws) the stationary state is achieved, if an entirely arbitrary state initially prevails.

During the transition toward the stationary final state, very different types of processes can be effective, e.g. the mutual collisions of the molecules, or the effect of the electromagnetic field of thermal radiation (if you imagine the molecules to be electrically charged). By assuming electric charges, the energy distribution in the stationary state cannot be modified in any way, as long as the molecules are all the same and the expression for the energy of a molecule remains the same.

If the laws of electrodynamic forces can now be assumed to be known, this results in a new way,¹⁴ completely different from the previous one, to derive the conditions of the stationary state of the molecules by assuming the nature of the radiation field at a certain temperature as given by experience. In this derivation one does not need to use the concept of entropy and that of temperature at all. The comparison of the result obtained in this way with that derived directly from the thermodynamic path described above then forms a very sensitive test of the admissibility of the theory developed.

In fact, in all the cases discussed here, the electrodynamic method gave exactly the same result as the thermodynamic one, and it is precisely this agreement that leads me to consider the hypotheses on which the above calculation is based to be correct. However, the type of electrodynamic calculation is mathematically somewhat more complicated. I have already done it for oscillators¹⁵ and for dipoles with a fixed axis of rotation¹⁶. For dipoles with free axes of rotation, I will share them on another occasion.

Conversely, if both theories (the thermodynamic and the electrodynamic) are assumed to be correct, the laws of blackbody radiation can be derived in this way, using an arbitrarily selected system of electrically charged molecules of any kind, by answering the question of how the radiation must be constituted so that its electrodynamic effects put the molecules in exactly the same state as that which results thermodynamically from the maximum entropy. This idea was also the basis of my first derivation of the law of radiation.

I think I will soon deal (in a second communication, [by Planck, 1915c](#)) with the general case that the boundaries of the elementary areas of probability are not represented by the hypersurfaces of constant energy.

¹⁴ A. Einstein, Ann. d. Phys. (4) **17**, 132, 1905.

¹⁵ Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wiss. 1915, S.512.

¹⁶ Festschrift für Elster und Geitel, S.313, 1915.

Remarks on the entropy constant of diatomic gases

by Max Planck (19 November 1915b)

14 * Planck (1915b) – (a sole Section) (p.418-419)

Mr. A. Tetrode, in a recent work,¹⁷ which was first brought to my attention by Mr. Einstein, developed expressions for the entropy of both monatomic and diatomic gases. They differ from each other in that the entropy of a diatomic gas also contains something that comes from the rotational energy of the molecules. So if you subtract the two expressions from each other, you get that part of the entropy of a diatomic gas that is determined by the rotations of the molecules, and the same is represented by the difference of the Tetrode's expressions (17) and (16):¹⁸

$$\boxed{S = k N \{ \ln(k T) + \ln(2 \pi J) - 2 \ln(h) + \ln(4 \pi) + 1 \} } .$$

For the same quantity, a certain value also results from the theory I recently developed, with the help of an expression that I calculated as an example for a molecule with two degrees of freedom,¹⁹ namely:

$$\boxed{\Psi = -\frac{F}{T} = N k \ln \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \cdot \exp \left[- \left(n^2 + n + \frac{1}{2} \right) \sigma \right] \right\} } .$$

Here F is the free energy²⁰, and

$$\sigma = \frac{h^2}{8 \pi^2 J k T} = \frac{A}{T} \quad \text{where} \quad A = \frac{h^2}{8 \pi^2 J k} .$$

At high temperature ($\sigma \ll 1$), for which Tetrode's expression alone applies, the sum can be written as an integral,²¹ namely:

$$\begin{aligned} F &= -T N k \ln \left\{ \int_0^{\infty} 2 \left(n + \frac{1}{2} \right) \cdot \exp \left[- \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \sigma \right] \cdot \exp \left(-\frac{\sigma}{4} \right) \cdot dn \right\} , \\ F &= -T N k \ln \left\{ \frac{-1}{\sigma} \int_0^{\infty} (-2 \sigma x) \exp \left[-\sigma x^2 \right] dx \right\} - T N k \left[\frac{-\sigma}{4} \right] , \\ F &= -T N k \left[\ln \left(\frac{1}{\sigma} \right) \right] + T N k \left[\frac{\sigma}{4} \right] , \\ F &= T N k \left[\frac{\sigma}{4} + \ln(\sigma) \right] = N k \left[\frac{A}{4} - T \ln \left(\frac{T}{A} \right) \right] . \end{aligned}$$

¹⁷ H. Tetrode, Ber. d. Akad. d. Wiss. v. Amsterdam v. 27. Februar 1915. / In fact: "Theoretical determination of the entropy constant of gases and liquids," KNAW, Proceedings, 17 III, 1914-1915, Amsterdam, 1915, pp.1167-1184 (<https://dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00012754.pdf>) / Note also that Max Planck did not mention the previous papers of H. Tetrode (1912) and O. Sackur (1911, 1912, 1913) / P. Marquet.

¹⁸ Note that, here: N is the Avogadro's constant; k is the Planck-Boltzmann's constant; h is the Planck's constant, and J is the moment of inertia of the molecule / P. Marquet.

¹⁹ Max Planck, Verh. d. D. Phys. Ges. 17, Sitzungster. vom. 5. November 1915. Formel 27), S. 416 / See Eq. (27), p.416 in the previous paper by Planck (1915a) / P. Marquet.

²⁰ Note that the notation and the meaning of Ψ correspond to the first of the two "characteristic functions" $\psi = S - U/T$ and $\psi' = S - (U + PV)/T$ introduced first by the French scientist François Massieu in 1869, thus before that the (unnamed) functions $\psi = \epsilon - t\eta$ (for $F = U - TS$) and $\zeta = \epsilon + pv - t\eta$ (for $G = U + PV - TS$) will be introduced by Gibbs (1875-78), and also before that the free-energy function $F = U - TS$ will be introduced (and named) by Helmholtz (1882-83). Max Planck has used and studied the Massieu's function $\Psi = -F/T$ in all his German papers and book, with the interest that they are modified entropy functions and, as such, are more suitable for direct studies of maximum entropy states, for instance / P. Marquet.

²¹ With the use of $-(n^2 + n + 1/2) = -(n + 1/2)^2 - 1/4$, $x = n + 1/2$ and $dn = dx$ / P. Marquet.

If we now consider that ²²

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = -N k [\ln(\sigma) - 1] = N k \left[\ln\left(\frac{1}{\sigma}\right) + \ln(e) \right] = N k \ln\left(\frac{e}{\sigma}\right),$$

substitution of the value of σ results (*at high temperatures*) in:

$$S = N k \ln\left(\frac{8 \pi^2 J k T e}{h^2}\right).$$

or equivalently: $\boxed{S = k N \{ \ln(k T) + \ln(2 \pi J) - 2 \ln(h) + \ln(4 \pi) + 1 \}}$

This is exactly the Tetrode's value (*valid at high temperatures*) given above.

It goes without saying that this agreement makes each of the two independently developed theories more reliable, and thus provides further support for the applications of Nernst's heat theorem ²³.

²² With the use of $e = \exp(1)$ / P. Marquet.

²³ Note that the "Nernst's (1906) heat theorem" was expressed in terms of " $\lim dA/dT = \lim dQ/dT = 0$ " assumed to be valid in the vicinity of $T = 0$ K, whereas Planck rather considered the Third-law of thermodynamics he derived on his own as a generalisation of the Nernst's theorem: i.e. that the entropy (itself) is assumed to cancel out at $T = 0$ K. It must be emphasized here that the Tetrode-Planck formula is only valid at high temperature and cannot be used to calculate S for T close to 0 K, where S seems to tend towards minus infinity... In fact, for very low temperatures, we must return to the formula for Ψ with the sum for n varying from 0 to infinity, with $\sigma \propto 1/T \gg 1$ used to retain only the first term ($n = 0$), which leads to $F = -T \Psi = N k (T \sigma) / 2 = N k A / 2 = cste$, and thus to $S = -\partial F / \partial T = 0$ / P. Marquet.

The quantum hypothesis for molecules with multiple degrees of freedom.

Second messages (final)

by Max Planck (30 December 1915c)

15 ** Planck (1915c) – Introduction (p.438-439)

In the first communication (*cf. Planck, 1915a*)²⁴ on the above topic, I limited myself to the treatment of the simplest case that in the $2f$ -dimensional “state space” of a molecule formed by the general coordinates and the associated momenta, those surfaces which delimit the “elementary regions of probability” are all also surfaces of constant energy, i.e. that all states of the molecules corresponding to one and the same energy also lie in one and the same elementary region.

This condition is always fulfilled for a single degree of freedom. For several degrees of freedom, however, (*it is fulfilled*) only in special cases, such as the case of a rigid straight line that can rotate freely about a fixed point (§ 7), since here the probability of a state can only depend on the magnitude of the rotational speed (i.e. on the energy), but not on the direction of the axis of rotation.

But if we take, for example, a point oscillating in a certain plane around a fixed equilibrium position (which also has two degrees of freedom), then, according to the quantum hypothesis and in contrast to the classical theory, the probability of any state depends not only on the energy, but also on the shape of the trajectory curve, and the family of surfaces of constant energy is no longer suitable for determining the elementary areas of probability.

This communication will now deal with the general case. Since it represents a direct continuation of the earlier one, the close connection is also expressed externally in that the meaning of the designations remains the same throughout, and the numbering of the paragraphs (*from § 9 to § 13*) and equations (*from 28 to 70*) is done in a continuous series.

9 ** Planck (1915c) – § 9 – *Characterization of States* (p.439-440)

The basic idea of the quantum hypothesis can be summarised, according to the view I have held for a long time, in the proposition that the thermodynamic probability of each state can be expressed by a certain integer, and this necessarily means that in the state space of a molecule formed by the general coordinates and momenta, the elementary regions on which the calculation of the probability must be based have a very specific position, size and shape, or in other words that the state space has a very specific structure. The task that then remains to be solved consists solely in defining those elemental areas. If these are known, the entropy and temperature for a large number of similar molecules in the stationary state can be clearly calculated using the methods described in § 2 and § 3.

Now, it was already mentioned in the introduction that a single set of surfaces

$$g = 0, \quad g = g_1, \quad g = g_2, \quad \dots \quad g = g_n, \quad \dots \quad (28)$$

is generally not sufficient to determine the boundaries of the elementary regions in the state space of a molecule. Rather, the space between two adjacent surfaces $g = g_n$ and $g = g_{n+1}$ can also include many

²⁴ Verh. d. D. Phys. ges. **17**, 407-418, 1915

elementary areas. For this reason, we introduce further surface sets for the general case:

$$\begin{aligned}
 g' &= 0, & g' &= g'_1, & g' &= g'_2, & \dots & g' &= g'_q, & \dots \\
 g'' &= 0, & g'' &= g''_1, & g'' &= g''_2, & \dots & g'' &= g''_r, & \dots \\
 & \dots & & & & & & & & \dots
 \end{aligned}
 \tag{29}$$

The quantities g, g', g'', \dots are certain functions of the general coordinates and momenta, the quantities g_n, g'_q, g''_r, \dots are certain constants that depend only on the nature of the molecules. All these surfaces divide the entire $2f$ -dimensional state space of a molecule into an infinite number of “cells” corresponding to the number of pairs of surfaces, and each such cell bounded by two neighbouring pairs of surfaces from each group represents an elementary region of probability. Therefore, to characterise a certain elementary area ($nqr\dots$), let us consider the one bounded by the surfaces $g = g_n, g = g_{n+1}, g' = g'_q, g' = g'_{q+1}, g'' = g''_r, g'' = g''_{r+1}, \dots$. Then every point of the state space (i.e. every value system of coordinates and impulsions) lies in a certain elementary area.

10 **** Planck (1915c) – § 10 – *Computation of g, g', g'', \dots*** (p.440-442)

It is now primarily a matter of determining the functions g, g', g'', \dots . For this purpose: a first condition is provided by the theorem that all these quantities g (as well as the energy u) retain constant values if the state point of the molecules under consideration in the state space passes through the curve prescribed by the laws of dynamics if the molecules are left to their own devices.

In other words, the quantities g, g', g'', \dots are made up of the integration constants u, v, w, \dots of the differential equations of the state curve:

$$d\varphi_1 : d\varphi_2 : \dots : d\psi_1 : d\psi_2 : \dots = \frac{\partial u}{\partial \psi_1} : \frac{\partial u}{\partial \psi_2} : \dots : -\frac{\partial u}{\partial \varphi_1} : -\frac{\partial u}{\partial \varphi_2} : \dots$$

Because in a process that takes place according to purely dynamic laws, the probability remains constant under all circumstances, so the state point cannot possibly pass through an interface between two elementary areas of probability in the course of its movement.

A second condition is the consideration that the position of the interfaces $g = \text{const.}$, because of their physical meaning, cannot depend on the choice of coordinate system, in particular on the direction of the coordinate axes.

Thirdly, it must be required that the elementary areas of probability completely fill the entire available area of the u, v, w, \dots (without gaps), i.e. that a finite limit of this area (that is fixed from the outset) is in any case one of the boundary areas of the elementary areas.

As a fourth condition for finding the functions g, g', g'', \dots and at the same time for calculating the constants g_n, g'_q, g''_r, \dots , in generalisation of (4) the following equation

$$G = \int_0^{g_n} \int_0^{g'_q} \int_0^{g''_r} \int \dots dG = (nh)^i \cdot (qh)^{i'} \cdot (rh)^{i''} \dots \tag{30}$$

is used for the size G of the state space enclosed by the surfaces

$$g = 0, \quad g = g_n, \quad g' = 0, \quad g' = g'_q, \quad g'' = 0, \quad g'' = g''_r, \quad \dots,$$

where

$$dG = \iiint \dots \int_{g, g', \dots}^{g+dg, g'+dg', \dots} d\varphi_1 \cdot d\varphi_2 \dots d\psi_1 \cdot d\psi_2 \dots, \tag{31}$$

and for the integers

$$i + i' + i'' + \dots = f. \quad (32)$$

In expression (31), which only depends on the quantities g, g', g'', \dots and their differentials, the integration is to be thought of as being carried out over all those points of the state space which lie within the infinitely thin layer of space designated by the limits of the integrals. They of course all belong to the same elementary domain, but can otherwise still form a manifold that is many times infinite, since the number of quantities g, g', g'', \dots can be considerably smaller than that of the coordinates and impulsions.

The relationship (32) results directly from (30) by considering the dimensions of G and h . Furthermore, (30) gives rise to the curious theorem that the f degrees of freedom are distributed in a very specific way over the sets of surfaces g , in such a way that to each of the functions g, g', g'', \dots is assigned a certain number of degrees of freedom.

As a result, the degrees of freedom break down into specific groups, and two degrees of freedom belonging to the same group can be described as “coherent” whereas two degrees of freedom belonging to different groups can be described as “incoherent.” For example, the two degrees of freedom of a rigid straight line rotating around a fixed point are coherent, because there is only a single set of surfaces g . In contrast, the two degrees of freedom of a plane oscillator are incoherent, because one belongs to the $g = \text{const.}$ set and the other to the $g' = \text{const.}$ set.

Since the ordinal numbers n, q, r, \dots are independent of each other, in order to fulfill equation (30) it is necessary that it is possible through a suitable choice of Functions g, g', g'', \dots to bring the differential dG to the form:

$$dG = dg \cdot dg' \cdot dg'' \dots \quad (33)$$

or after integration into the considered state space:

$$G = g_n \cdot g'_q \cdot g''_r \dots \quad (34)$$

Then equation (30) is satisfied if:

$$g_n = (n h)^i, \quad g'_q = (q h)^{i'}, \quad g''_r = (r h)^{i''}. \quad (35)$$

However, this procedure for determining the functions g, g', g'', \dots is not yet clear, because you could e.g. double the function g in (33), and then halve the function g' . Then (34) remains unchanged, and one would get completely different interfaces from (35).

A method for separating the functions g, g', g'', \dots is provided by the following fifth condition:

If you imagine the freedom of movement of the molecules to be limited in such a way that $i' = 0$, $i'' = 0$, \dots and only i retains its value, then only a single set of surfaces $g = \text{const}$ remains to delimit the elementary areas, and we have the case discussed in the first communication, where simply $dG = dg$. However, the expression for g calculated from this also retains its meaning for the general case, since the function g is independent of the functions g', g'', \dots

Proceeding further, one then sets i'' and the following degrees of freedom equal to zero, and deals with the case of molecules equipped with $i + i'$ degrees of freedom. Since g is already known, g' follows clearly from (33), and one continues in this way step by step until the general case is solved. Each variation in the order of g results in a means for testing the consistency of the theory. For the application of the procedure described, see the calculation carried out in the next § 12.

11 ** Planck (1915c) – § 11 – *Computations of G, U, S, Ψ* (p.442-444)

With the determination of the functions g the essential part of the task is done. The size of the elementary area ($nqr\dots$) of the probability results, according to the definition in §9 and with the help of (30) *and f given by (32)*, as follows:

$$G_{nqr\dots} = \left[(n+1)^i - (n)^i \right] \cdot \left[(q+1)^{i'} - (q)^{i'} \right] \cdot \left[(r+1)^{i''} - (r)^{i''} \right] \dots h^f . \quad (36)$$

Since the elementary domain (000...) has the size h^f , then

$$G_{nqr\dots} = p \cdot G_{000\dots} \quad (37)$$

where p is an integer, namely:

$$p = \left[(n+1)^i - (n)^i \right] \cdot \left[(q+1)^{i'} - (q)^{i'} \right] \dots \quad (38)$$

According to these determinations, the calculation of the probability and entropy of any given state (of a large number N of identical, independently vibrating molecules), as well as the search for the conditions of the stationary state and the calculation of the energy, entropy and free energy (as a function of temperature), can be carried out exactly according to the method discussed in §2 and §2, so that we can limit ourselves here to stating/citing the main results.

By generalizing (12) to (14), the entropy of any given state of the system is:

$$S = -k \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} \dots w_{nq\dots} \ln \left(\frac{w_{nq\dots}}{p} \right) , \quad (39)$$

where:

$$w_{nq\dots} = \frac{N_{nq\dots}}{N} , \quad (40)$$

and if $N_{nq\dots}$ means the number of molecules that fall into the elementary region ($nq\dots$) in the given state, i.e.:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} \dots w_{nq\dots} = 1 . \quad (41)$$

Since the summations over the ordinal numbers n, q, \dots are to be carried out in the same way everywhere, for the sake of simplicity they are generally replaced by a single \sum sign, and the ordinal numbers n, q, \dots are also omitted, as was the case with the number p in (38).

In the stationary state of the system, the total energy (*up to any constant reference term $U_{ref} = N \bar{u}_{ref}$*) is

$$U = N \bar{u} = \sum N_{nq\dots} \bar{u}_{nq\dots} , \quad (42)$$

whereby the average energy in the elementary region (n, q, \dots) according to (31) and (37) is

$$\bar{u}_{nq\dots} = \int_{g_n, g'_q, \dots}^{g_{n+1}, g'_{q+1}, \dots} u \cdot dG : (p h^f) . \quad (43)$$

From these results *-and from (18)-* the distribution number (in the elementary region mentioned) is:

$$w_{nq\dots} = \frac{p \cdot \exp \left(-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{k T} \right)}{\sum p \cdot \exp \left(-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{k T} \right)} , \quad (44)$$

–from (19)– the energy as a function of temperature is:

$$U = N \cdot \bar{u} = N \cdot \frac{\sum p \bar{u}_{nq\dots} \exp\left(-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}\right)}{\sum p \exp\left(-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}\right)}, \quad (45)$$

–from (19bis)– the entropy:

$$S = N \bar{s} = N \cdot \left\{ \frac{\bar{u}}{T} + k \ln \left[\sum p \exp\left(-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}\right) \right] \right\}, \quad (46)$$

and finally –from (20)– the free energy F and the (*Massieu's*) characteristic function Ψ (*see the footnote 20*):

$$\Psi = -\frac{F}{T} = N k \ln \left[\sum p \exp\left(-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}\right) \right] = S - \frac{U}{T} = N k \ln(Z), \quad (47)$$

from which the heat capacity C can also be calculated directly according to (22).

The form of these expressions is very similar to that derived in the previous communication (*Planck, 1915a*) for purely coherent degrees of freedom (see § 3). The only difference is that the summation has to be extended over several types of ordinal numbers.

In order for the sum consisting of multiple infinite terms to have a finite value, it is necessary that $\bar{u}_{nq\dots}$ always grows to infinity as the ordinal numbers (p) grow (*so that the exponentials of $-(\bar{u}_{nq\dots})/(kT)$ decrease to 0 more rapidly than p increase*), and this means that the expression of $\bar{u}_{nq\dots}$ contains all ordinal numbers. Otherwise one of the ordinal numbers could grow to infinity, while the exponential value in the final equations would remain constant.

The surfaces of constant energy therefore do not belong to the boundary surfaces g, g', g'', \dots of the elementary regions, since each of these only depends on a single atomic number.

If the “molecules” have very many degrees of freedom ($f \gg 1$), then each state of the molecules represents a point in Gibbs phase space, and the system of N molecules under consideration plays the role in the quantum hypothesis that is assigned to the “canonical set” in classical theory. For high temperatures, where the summations can be replaced by integrations, the formulae in fact merge directly into those of the classical theory. For sufficiently low temperatures, the whole energy U is reduced to that of the elementary region (00...), namely: $N \bar{u}_{00\dots}$.

12 ** Planck (1915c) – § 12 – *A mass point in a center of force* (p.445-450)

We now want to apply the developed formulas to a case that is as important as it is instructive, namely that of a point with a mass m oscillating periodically in space around a fixed, attractive center of force. For this case, the number of degrees of freedom is $f = 3$, since the state of the oscillator is determined by the three types of polar coordinates:

$$r (> 0), \quad \vartheta \text{ (between } 0 \text{ and } \pi) \quad \text{and} \quad \varphi \text{ (between } 0 \text{ and } 2\pi)$$

and the corresponding impulses:

$$\rho = m \dot{r}, \quad \eta = m r^2 \dot{\vartheta}, \quad \psi = m r^2 \sin^2(\vartheta) \dot{\varphi}. \quad (48)$$

The five conditions set out in § 10 are used to find the functions g, g', \dots . Since according to the first condition the quantities g, g', \dots are derived from the integration constants u, v, \dots of the dynamic differential equations of the state curve, we first consider the state curve, i.e. the laws of free movement of the oscillator. This takes place in a plane and is determined by the position of this plane and by

the constants of the energy and the rotational moment. Since, according to the second condition, the quantities g do not depend on the directions of the coordinate axes, they do not depend on the position of the orbital plane, but only on the values of the energy (u) and the rotational moment ($v > 0$). These two quantities

$$u = \frac{1}{2m} \left(\rho^2 + \frac{\eta^2}{r^2} + \frac{\psi^2}{r^2 \sin^2(\vartheta)} \right) + f(r) \quad (49)$$

[where $f(r)$ is the potential energy] and

$$v^2 = \eta^2 + \frac{\psi^2}{\sin^2(\vartheta)} \quad (50)$$

thus correspond to two sets of interfaces $g = g_n$ and $g' = g'_q$, and of the three degrees of freedom, two are coherent with each other according to (32).

We reserve the fulfillment of the third condition (concerning the boundaries of the area of u and v) for later, as we want to leave the question of the law of attraction by which those boundaries are determined still open.

First, to satisfy the fourth condition, we express the differential dG of the state space with the following six new state variables: $u, v, \vartheta', \varphi', r, \chi$ (rather than through the six state variables $r, \vartheta, \varphi, \rho, \eta, \psi$). Here ϑ' (between 0 and π) and φ' (between 0 and 2π) are the polar coordinate angles of the positive normals of the orbital plane (which also determines the sense of the orbit), and χ (between 0 and 2π) is the angle of the radius vector r with that fixed radius vector which is formed by the projection of the positive z -axis onto the orbital plane. Then the relationships between the old and the new state variables are:

$$r = r, \quad \cos(\vartheta) = \sin(\vartheta') \cos(\chi), \quad (51)$$

$$\cos(\varphi - \varphi') = -\frac{\cos(\vartheta') \cos(\chi)}{\sin(\vartheta)}, \quad \tan(\varphi - \varphi') = \frac{\tan(\chi)}{\cos(\vartheta')}, \quad (52)$$

$$\rho^2 = 2m u - \frac{v^2}{r^2} - 2m f(r), \quad (53)$$

$$\eta = \frac{v \sin(\vartheta') \sin(\chi)}{\sin(\vartheta)}, \quad (54)$$

$$\psi = v \cos(\vartheta'), \quad (55)$$

and the differential (31) of the state space becomes

$$dG = \iiint \iiint \iiint \int_{g, g'}^{g+dg, g'+dg'} D \cdot du \cdot dv \cdot d\vartheta' \cdot d\varphi' \cdot dr \cdot d\chi, \quad (56)$$

where the functional determinant is

$$D = \pm \left| \frac{\partial r}{\partial u}, \dots, \frac{\partial \psi}{\partial \chi} \right| = \frac{m}{\rho} v \sin(\vartheta'), \quad (57)$$

by which we understand ρ to be the positive root of (53).

The integration of (56) is to be extended over ϑ' from 0 to π , over φ' from 0 to 2π , over r from r_{min} to r_{max} (for certain u and v), over χ from 0 to 2π , and in addition the whole expression must be multiplied by 2, because due to the double value of ρ in (53) the new state variables do not determine the state of the oscillator unambiguously, but ambiguously.

This results in:

$$dG = 16 \pi^2 v \cdot du \cdot dv \cdot \int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{m dr}{\rho} .$$

Then, the integral over r according to (53) means nothing other than the time during which the oscillating point passes from the smallest to the greatest distance from the center of force. If we denote it by τ , we get:

$$dG = 8 \pi^2 \tau \cdot du \cdot dv^2 . \quad (58)$$

We want to adapt the further treatment of the task to the case that the oscillator oscillates according to Hook's law²⁵. Then the potential energy is:

$$f(r) = \frac{m}{2} \omega^2 r^2 , \quad (59)$$

where ω denotes the constant oscillation frequency. The time τ here forms the fourth part of the entire oscillation time, i.e.

$$\tau = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2\omega} ,$$

hence:

$$dG = \frac{4\pi^3}{\omega} \cdot du \cdot dv^2 . \quad (60)$$

Although dG is given by (33) (*and thus $dG = dg \cdot dg'$*), the quantities u and v^2 must not be taken to be proportional to g and g' , because apart from the fact that, according to the remark about (47)²⁶ that the energy u has nothing to do with the functions g and g' , the fulfilment of the third condition is still missing (namely that the finite boundaries of the entire domain of u and v necessarily belong to the areas $g = const$ and $g' = const$).

Now the area of u and v (in the finite) is limited firstly by the area $v = 0$, which corresponds to the rectilinear oscillations (the equation $u = 0$ does not give an area, but a point) and secondly by the area which expresses the boundary condition for the fact that the roots of the equation $\rho = 0$ in r are real. This boundary condition of (59) is obtained from (53): $u - \omega v = 0$. If we set this always positive quantity

$$u - \omega v = u' ,$$

the area $u' = 0$ denotes a second limit of the area of u and v , i.e. the circular oscillations.

By introducing u' and v^2 instead of u and v^2 we get from (60) and (33):

$$dG = dg \cdot dg' = \frac{4\pi^3}{\omega} \cdot du' \cdot dv^2 ,$$

where now u' and v^2 can be changed completely independently of each other between 0 and ∞ , and fill the entire state space with all their values without any gaps.

We can therefore set g proportionally to u' , and g' proportionally to v^2 , and then get (30) and (35) with $f = 3$:

$$G = \frac{8\pi^3}{\omega} \cdot u'_n \cdot v_q^2 = g_n \cdot g'_q = n h \cdot (q h)^2 .$$

²⁵ *The Hook's law (Wikipedia) states that the force (F) needed to extend or compress a spring by some distance (x) scales linearly with respect to that distance: that is, $F = k x$, where k is a constant factor characteristic of the spring, and x is small compared to the total possible deformation of the spring / P. Marquet.*

²⁶ *Namely that: "The surfaces of constant energy therefore do not belong to the boundary surfaces g, g', g'', \dots of the elementary regions, since each of these only depends on a single atomic number" / P. Marquet.*

The two coherent degrees of freedom are assigned to the surfaces $v = \text{const}$, the incoherent one is assigned to the surfaces $u' = \text{const}$.

Now only the factors u'_n and v_q^2 have to be separated from each other, and this is clearly done by the fifth condition, according to which the following applies to an oscillator oscillating in a straight line with a single degree of freedom (§ 5):

$$u'_n = n \frac{h \omega}{\pi} = g_n \cdot \frac{\omega}{\pi}, \quad (61)$$

i.e. twice the value of u_n in § 5, because the state space contains only positive values of r .

Substituting this above gives us:

$$4 \pi^2 v_q^2 = g'_q = q^2 h^2, \quad v_q = q \frac{h}{2 \pi}. \quad (62)$$

This means that for the functions g and g' :

$$g = \frac{\pi u'}{\omega} = \pi \left(\frac{u}{\omega} - v \right), \quad (63)$$

$$g' = 4 \pi^2 v^2. \quad (64)$$

If one introduces the semi-axes a and $b < a$ of the orbital ellipse by:

$$u = \frac{m \omega^2}{2} (a^2 + b^2) \quad \text{and} \quad v = m a b \omega,$$

then the equations (61) and (62) for the interfaces of the elementary regions are:

$$(a^2 - b^2) = \frac{2 n h}{\pi m \omega} \quad \text{and} \quad a b = \frac{q h}{2 \pi m \omega}, \quad (65)$$

which can be imagined as symbolized by curves.

These curves become particularly simple if the quantities

$$\rho^2 = \left(\frac{a + b}{2} \right)^2 \quad \text{and} \quad \rho'^2 = \left(\frac{a - b}{2} \right)^2$$

are chosen for coordinates in the drawing plane, where ρ and ρ' denote the radii of the two circles travelling in opposite directions, into which the oscillation can be broken down, because then you get from (65) the equations

$$\rho'^2 = \frac{n h}{2 \pi m \omega} = \frac{\rho^2}{m \omega^2 \rho^2} \left(\frac{n h \omega}{2 \pi} \right) \quad \text{and} \quad \rho^2 - \rho'^2 = \frac{q h}{2 \pi m \omega} = \frac{\rho^2}{2 m \omega^2 \rho^2} \left(\frac{q h \omega}{\pi} \right)$$

are obtained for them, which determine the shape of the elementary regions indicated in the figure 1 below.

The distances divided on the coordinate axes correspond to the magnitude $h/(2 \pi m \omega)$. On one limit line, the abscissa axis $\rho'^2 = 0$ (axis of circular oscillations), the energy $m \omega^2 \rho^2$ progresses according to whole multiples (via n) of $(h \omega)/(2 \pi)$, whereas on the other boundary line, the bisecting line of the coordinate axes $\rho^2 = \rho'^2$ (axis of rectilinear oscillations), it progresses according to whole multiples (via q) of $h \omega/\pi$, because there the energy is represented by $2 m \omega^2 \rho^2$. The intersection points of the two sets of parallels correspond to certain excellent ellipses whose semi-axes are given by (65). The dashed lines in the figure 1 below are the lines of constant energy $m \omega^2 (\rho^2 + \rho'^2)$, plotted as whole multiples of $(h \omega)/(2 \pi)$.

Figure 1: *Planck (1915c, p.449.)*

13 ** Planck (1915c) – § 13 – *Stationary Energy Distributions* (p.450-451)

Finally, we calculate the stationary energy distribution over a large number N of the spatially oscillating oscillators under consideration. To do this, you first have to calculate the average energy in the elementary region $(n q)$ from (43). This is done by substituting the values from (35), (38), (63), (64) with $i = 1$ and $i' = 2$:

$$\begin{aligned}
 g_n &= n h , & g'_q &= q^2 h^2 , \\
 g_{n+1} &= (n + 1) h , & g'_{q+1} &= (q + 1)^2 h^2 , \\
 u &= u' + \omega v = \frac{\omega}{2\pi} \left(2g + \sqrt{g'} \right) , \\
 dG &= dg \cdot dg' , & p &= 2q + 1 ,
 \end{aligned}$$

and results in

$$\bar{u}_{nq} = \left(\frac{\omega h}{2\pi} \right) \cdot \left(2n + 1 + \frac{q^2 + q + 1/3}{q + 1/2} \right) . \quad (66)$$

From this follows after (47) the expression of the characteristic thermodynamic function:

$$\begin{aligned}
 \Psi &= N k \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} (2q + 1) \cdot \exp \left(-\frac{\bar{u}_{nq}}{k T} \right) \right] , \\
 \Psi &= N k \left\{ -\alpha - \ln [1 - e^{-2\alpha}] + \ln \left[\sum_{q=0}^{\infty} (2q + 1) \cdot \exp \left(-\alpha \cdot \frac{q^2 + q + 1/3}{q + 1/2} \right) \right] \right\} , \quad (67)
 \end{aligned}$$

where

$$\alpha = \frac{h \omega}{2\pi k T} ,$$

and according to (21) the expression of the energy (*namely: $U = -\partial \Psi / \partial \tau$ where $\tau = 1/T$*):

$$U = \frac{N h \omega}{2 \pi} \left\{ 1 + \frac{2}{e^{2\alpha} - 1} + \frac{\sum_{q=0}^{\infty} (q^2 + q + 1/3) \cdot \exp\left(-\alpha \cdot \frac{q^2 + q + 1/3}{q + 1/2}\right)}{\sum_{q=0}^{\infty} (q + 1/2) \cdot \exp\left(-\alpha \cdot \frac{q^2 + q + 1/3}{q + 1/2}\right)} \right\}. \quad (68)$$

For high temperatures ($\alpha \ll 1$, $q \gg 1$) one can replace the summations by integrations and obtain:

$$\Psi = N k \left\{ -\ln(2\alpha) + \ln \left[\int_0^{\infty} 2q \cdot e^{-\alpha q} \cdot dq \right] \right\},$$

$$\Psi = -3 N k \ln(\alpha) = -3 N k \ln \left(\frac{h \omega}{2 \pi k T} \right).$$

From this, according to (21) *and* $U = T^2 \partial \Psi / \partial T$, the energy

$$U = 3 N k T,$$

corresponds to the three degrees of freedom.

For extremely low temperatures ($\alpha \gg 1$, $n = 0$, $q = 0$) the zero point energy results from (68) or (66) as:

$$U = \frac{N h \omega}{2 \pi} \cdot \frac{5}{3} = N \cdot \left[\frac{h \omega}{4 \pi} \right] \cdot \left(3 + \frac{1}{3} \right), \quad (69)$$

i.e. not three times, but three and a third times the zero point energy of rectilinear oscillators²⁷.

If one assumes that the oscillations of the oscillators are not spatial (i.e. $f \neq 3$), but rather presuppose $f = 2$, then the theory developed here for the structure of the state space results in exactly the same laws as those symbolized in the figure above, but through a much simpler calculation. For the energy of a system of N of such plane oscillators, the expression:

$$U = \frac{N h \omega}{2 \pi} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{\exp(\alpha) - 1} + \frac{2}{\exp(2\alpha) - 1} \right) \quad (70)$$

takes the place of (68).

Here the zero point energy is just three times that of a rectilinear oscillator, while for high temperatures the energy takes on the value $2 N k T$ determined by the two degrees of freedom.

²⁷ *Namely 10/3 times E_0 computed with $n = 0$ in the relationship (24bis) or $E_n = (n + 1/2) \cdot \hbar \omega = (2n + 1) \cdot (h \omega) / (4 \pi)$ / P. Marquet*

Verhandlungen
der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben

von

Karl Scheel

17. Jahrg.

30. November 1915.

Nr. 22.

Sitzung vom 19. November 1915.

Vorsitzender: Hr. H. RUBENS.

Hr. E. Waetzmann berichtet

über unsymmetrische Schwingung
nach gemeinsam mit Hrn. W. MOSER ausgeführten Arbeiten.

Ferner spricht Hr. A. Eucken

über das thermische Verhalten einiger kondensierter
Gase bei tiefen Temperaturen.

Zur Veröffentlichung in den „Verhandlungen“ der Gesellschaft sind folgende Mitteilungen eingegangen von den Herren:

Jan Kroe: Zur Elektronentheorie des Paramagnetismus.

A. Einstein und W. J. de Haas: Notiz zu unserer Arbeit:
„Experimenteller Nachweis der AMPÈRESCHEN Molekularströme.“

Max Planck: Bemerkung über die Entropiekonstante
zweiatomiger Gase.

Als Mitglieder wurden in die Gesellschaft aufgenommen:

Hr. Prof. H. HAUSRATH, Professor an der Technischen Hochschule,
Karlsruhe, Kaiserstr. 12.

(Vorgeschlagen durch Hrn. E. JAHNKE.)

**Die Quantenhypothese
für Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden;
von Max Planck.**

(Erste Mitteilung.)

(Vorgetragen in der Sitzung vom 5. November 1915.)

Einleitung.

Als Zahl der Freiheitsgrade eines Körpers bezeichne ich im folgenden, wie üblich, die Anzahl seiner freien Koordinaten (nicht gerechnet die dazugehörigen Geschwindigkeiten). Dann besitzt ein geradlinig schwingender Oszillator einen einzigen Freiheitsgrad, ebenso ein starrer Körper mit fester Drehungsachse. Dagegen besitzt eine um einen festen Punkt drehbare starre Gerade zwei Freiheitsgrade, ein um einen festen Punkt drehbarer starrer Körper drei Freiheitsgrade. Der Satz der gleichmäßigen Energieverteilung besagt, daß in einem System von sehr vielen gleichbeschaffenen Molekeln, deren Energie sich aus den Quadraten der Koordinaten und der Geschwindigkeiten additiv zusammensetzt, auf jeden Freiheitsgrad im Durchschnitt der Energiebetrag $\frac{kT}{2}$ oder kT entfällt, je nachdem diesem Freiheitsgrad nur kinetische oder außerdem auch potentielle Energie entspricht.

Die Bedingung der gleichmäßigen Energieverteilung ist aber bekanntlich in der Natur keineswegs immer erfüllt; vielmehr nimmt mit sinkender Temperatur die durchschnittliche Energie eines Freiheitsgrades viel stärker ab, als sie es nach diesem Satz tun sollte. Der tatsächliche Zusammenhang zwischen Energie und Temperatur, und damit auch der Betrag der spezifischen Wärme, kann gefunden werden, wenn man die thermodynamische Gleichung

$$\frac{dS}{dU} = \frac{1}{T} \quad 1)$$

(S Entropie, U Energie des ganzen Systems von Molekeln) kombiniert mit dem aus der Quantenhypothese abgeleiteten Ausdruck der Entropie

$$S = k \ln W, \quad 2)$$

wo W die „thermodynamische“ Wahrscheinlichkeit des stationären Zustandes (eine ganze positive Zahl) bedeutet.

Eine volle Durchführung der Berechnung von W auf Grund der Quantenhypothese ist bisher nur für Systeme von Molekeln mit einem einzigen Freiheitsgrad ausgeführt worden, nämlich für geradlinig schwingende Oszillatoren und für starre Dipole mit fester, zur Symmetrieachse rechtwinkliger Drehungsachse. Da in der Natur derartige Gebilde wohl nicht direkt vorkommen, so wird es von Interesse sein, eine Methode zu entwickeln, nach welcher auch für Molekeln von mehreren Freiheitsgraden die thermodynamische Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann. Es versteht sich, daß hierbei die für einen einzigen Freiheitsgrad gültigen Sätze in gewisser Weise verallgemeinert werden müssen, und ferner ist zu erwarten, daß diese Verallgemeinerung nicht in jeder Hinsicht eindeutig vorgeschrieben sein wird, sondern daß es dazu der Einführung gewisser Annahmen bedarf, deren Rechtfertigung nur durch den Erfolg geliefert werden kann. Aber andererseits liegt es doch auch wieder keineswegs so, daß man etwa durch passend gewählte Annahmen schließlich jedes gewünschte Resultat erhalten könnte. Im Gegenteil sind die Möglichkeiten außerordentlich beschränkt, und eine Bestätigung der gewonnenen Formeln für die spezifische Wärme durch die Erfahrung würde als ein gewichtiges Zeugnis zugunsten der Theorie zu betrachten sein. Auf eine andere zwar nicht direkt experimentelle, aber doch sehr scharfe Prüfung der entwickelten Sätze soll noch am Schlusse dieser Arbeit (§ 8) kurz hingewiesen werden.

§ 1. Um einen beliebigen Zustand einer großen Anzahl N von gleichbeschaffenen Molekeln mit je f Freiheitsgraden im statistischen Sinne zu charakterisieren, ist erstens nötig, daß das ganze Zustandsgebiet einer einzelnen Molekel, d. h. der ganze unendliche $2f$ -dimensionale Raum, der gebildet wird von den Koordinaten $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_f$ und den dazugehörigen Impulsen $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_f$ der Molekel, eingeteilt wird in bestimmte Gebiete, die sogenannten Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit, und

zweitens, daß angegeben wird, wieviele von den N Molekeln bei dem betreffenden Zustand sich innerhalb der einzelnen Elementargebiete befinden. Bezeichnet man die Elementargebiete der Reihe nach mit $0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$ ¹⁾, so ist demnach irgend ein Zustand des Systems bestimmt durch die Molekelzahlen $N_0, N_1, N_2, \dots, N_n, \dots$, wobei

$$\sum_{n=0}^{\infty} N_n = N. \quad 3)$$

Für die Quantenhypothese ist nun, im Gegensatz zur klassischen Theorie, charakteristisch, daß die Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit ganz bestimmte Formen und Größen besitzen; ihre Grenzen werden nämlich bezeichnet durch gewisse $(2f-1)$ -dimensionale Hyperflächen, deren Lage allein abhängt von der Beschaffenheit der betrachteten Molekel. Ihre Bestimmung bildet den wichtigsten, aber auch den schwierigsten Teil der Aufgabe. Der einfachste Fall ist nun der, daß diese Hyperflächen zugleich die Flächen konstanter Energie sind, d. h. daß alle Zustände der Molekel, die einer und derselben Energie entsprechen, auch in einem und demselben Elementargebiet liegen. Auf diese Voraussetzung wollen wir uns in diesem Aufsätze beschränken. Sie ist in der Tat in manchen Fällen, wenn auch sicherlich nicht in allen, verwirklicht.

Dann sind die Gleichungen der Grenzflächen der Elementargebiete von der Form:

$$u = u_0 = 0, \quad u = u_1, \quad u = u_2, \dots, \quad u = u_n, \dots,$$

wobei u die Energie der Molekel, als Funktion der φ und ψ , und u_1, \dots, u_n, \dots , gewisse Konstante, nach ansteigender Größe geordnet, bedeuten. Jede dieser Flächen konstanter Energie schließt alle Flächen mit kleineren Ordnungszahlen n ein, bis hinab zur Fläche $u = 0$, die in einen einzigen Punkt zusammenschrumpft, und der Zwischenraum je zweier benachbarter Flächen bildet ein Elementargebiet der Wahrscheinlichkeit, derart, daß das Elementargebiet n begrenzt wird von den Flächen $u = u_n$ und $u = u_{n+1}$.

¹⁾ In meinen letzten Arbeiten hatte ich die Elementargebiete mit $1, 2, \dots, n, \dots$, bezeichnet (ohne ein Elementargebiet 0), wodurch einige Gleichungen ein etwas verschiedenes Aussehen erhalten.

Der Betrag der Konstanten u_n wird nun am einfachsten bestimmt durch das „Volumen“ des ganzen von der Fläche $u = u_n$ umschlossenen $2f$ -dimensionalen Raumes. Dasselbe ist nämlich:

$$\int\int_{u=0}^{u=u_n} \dots \int d\varphi_1 \cdot d\varphi_2 \dots d\varphi_f \cdot d\psi_1 \cdot d\psi_2 \dots d\psi_f = (nh)^f, \quad 4)$$

wobei h das universelle Wirkungsquantum vorstellt. Nennen wir also die Größen der Elementargebiete $G_0, G_1, \dots, G_n, \dots$, so ist

$$G_n = \{(n+1)^f - n^f\} \cdot h^f. \quad 5)$$

Selbstverständlich ist die Größe und die Form der Elementargebiete unabhängig von der Wahl der Koordinaten φ .

Das Elementargebiet 0 besitzt die Größe:

$$G_0 = h^f, \quad 6)$$

so daß man auch schreiben kann:

$$G_n = \{(n+1)^f - n^f\} \cdot G_0. \quad 7)$$

Mit diesen Festsetzungen ist das Wesentliche der hier zu entwickelnden Theorie gesagt.

§ 2. Die Wahrscheinlichkeit W eines durch die Molekelzahlen $N_0, N_1, \dots, N_n, \dots$, definierten Zustandes ergibt sich aus der Überlegung, daß der Zustand auf sehr verschiedene Arten verwirklicht werden kann, je nachdem eine bestimmte ins Auge gefaßte Molekel in dieses oder in jenes Elementargebiet zu liegen kommt. Denkt man sich nämlich alle Molekeln numeriert, von 1 bis N , und bezeichnet man eine spezielle Verteilung der Molekeln auf die Elementargebiete, bei der nicht nur die Gesamtzahl der auf ein Elementargebiet entfallenden Molekeln, sondern auch die Nummern, die sie tragen, berücksichtigt werden, als eine Komplexion, so umfaßt ein bestimmter Zustand eine große Anzahl von verschiedenen Komplexionen.

Sind nun alle Elementargebiete gleich groß, so ist die Wahrscheinlichkeit W eines Zustandes einfach gleich der Anzahl der dem Zustand entsprechenden Komplexionen, nämlich:

$$\frac{N!}{N_0! N_1! \dots N_n! \dots}. \quad 8)$$

Sind sie aber verschieden groß, so ist zu bedenken, daß bei der Verteilung der Molekeln auf die Elementargebiete die Wahrscheinlichkeit dafür, daß eine bestimmte Molekel in ein Gebiet mit größerem G fällt, von vornherein größer ist als die Wahr-

scheinlichkeit dafür, daß sie in ein Gebiet mit kleinerem G fällt, und zwar ist die (thermodynamische, ganzzahlige) Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Molekel in das Gebiet G_n fällt, nach 7) gleich:

$$\frac{G_n}{G_0} = (n+1)^f - n^f = p_n. \quad (9)$$

Danach ist die Wahrscheinlichkeit einer jeden Komplexion, welche dem Zustand $N_0, N_1, \dots, N_n, \dots$, angehört:

$$p_0^{N_0} p_1^{N_1} p_2^{N_2} \dots p_n^{N_n} \dots, \quad (10)$$

und somit die gesuchte Wahrscheinlichkeit des Zustandes, durch Multiplikation von 8) und 10):

$$W = p_0^{N_0} p_1^{N_1} \dots p_n^{N_n} \dots \frac{N!}{N_0! N_1! \dots N_n! \dots}. \quad (11)$$

Daraus folgt schließlich nach 2) für die Entropie des Systems in dem gegebenen Zustand:

$$S = -k N \cdot \sum_{n=0}^{\infty} w_n \cdot \ln \frac{w_n}{p_n}, \quad (12)$$

wobei zur Abkürzung die „Verteilungszahlen“ w_n eingeführt sind:

$$w_n = \frac{N_n}{N}, \quad (13)$$

welche nach 3) der Bedingung genügen:

$$\sum_0^{\infty} w_n = 1. \quad (14)$$

§ 3. Die weitere Behandlung des Problems erfolgt nach den bekannten Methoden. Zunächst handelt es sich um die Bestimmung des stationären Zustandes, d. h. desjenigen Zustandes, welchem, bei konstanter Gesamtenergie U , das Maximum der Entropie entspricht. Die Energie U des Systems ist von der Form:

$$U = \sum_0^{\infty} N_n \bar{u}_n, \quad (15)$$

wobei \bar{u}_n (nicht zu verwechseln mit u_n) die mittlere Energie aller im Elementargebiete n befindlichen Molekeln bezeichnet. Diese Größe hat einen ganz bestimmten, von der Anzahl der Molekeln unabhängigen Wert, da innerhalb eines jeden Elementargebietes die Verteilungsdichte der Molekeln eine gleichmäßige ist; also:

$$\bar{u}_n = \frac{\int_{u_n}^{u_{n+1}} u \, dG}{G_n}, \quad (16)$$

wobei zur Abkürzung gesetzt ist:

$$dG = \int \dots \int d\varphi_1 \dots d\varphi_f \cdot d\psi_1 \dots d\psi_f. \quad (17)$$

Die Bedingung des Maximums der Entropie, bei konstantem U , ergibt mit Rücksicht auf 14) und auf 1) für die Verteilungszahlen im stationären Zustand:

$$w_n = p_n \cdot e^{-\frac{\bar{u}_n}{kT}} : \sum_0^{\infty} p_n e^{-\frac{\bar{u}_n}{kT}}, \quad (18)$$

für die Energie des Systems als Funktion der Temperatur:

$$U = N\bar{u} = N \sum w_n \bar{u}_n = N \cdot \frac{\sum p_n \bar{u}_n e^{-\frac{\bar{u}_n}{kT}}}{\sum p_n e^{-\frac{\bar{u}_n}{kT}}} \quad (19)$$

und für die Entropie nach 12):

$$S = N\bar{s} = N \cdot \left(\frac{\bar{u}}{T} + k \ln \sum_0^{\infty} p_n e^{-\frac{\bar{u}_n}{kT}} \right).$$

Bei der Benutzung der Temperatur T als unabhängiger Variablen ist es häufig bequemer, die freie Energie F oder, noch besser, die thermodynamische Funktion Ψ einzuführen:

$$\Psi = -\frac{F}{T} = S - \frac{U}{T} = Nk \ln \sum_0^{\infty} p_n e^{-\frac{\bar{u}_n}{kT}}. \quad (20)$$

Dann ist nämlich die Energie:

$$U = -\frac{\partial \Psi}{\partial \tau}, \quad (21)$$

wo

$$\tau = \frac{1}{T},$$

und die Wärmekapazität des ganzen Systems:

$$C = \tau^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \tau^2}. \quad (22)$$

§ 4. Bei tiefen Temperaturen braucht man in der Summe Σ nur eine geringe Anzahl Glieder zu berücksichtigen. Beim absoluten Nullpunkt der Temperatur beschränkt sich die ganze Summe auf das erste Glied, und man erhält aus 19):

$$U = N\bar{u}_0,$$

d. h. die Molekeln liegen alle im Elementargebiete 0, welches sie mit gleichmäßiger Dichte erfüllen, und ihre Energie, die Nullpunktsenergie, entspricht der mittleren Energie dieses Gebietes.

Bei hohen Temperaturen dagegen ist die in der Summe Σ zu berücksichtigende Gliederzahl so groß, daß die Glieder mit mittelgroßen Ordnungszahlen ganz weggelassen werden können und nur solche mit großen Ordnungszahlen n übrig bleiben. Dann läßt sich die Summe als Integral schreiben, da die Exponentialfunktion sich von Glied zu Glied so wenig ändert, daß in dem Ausdruck 9) von p_n die Größe G_n des Elementargebietes n , obwohl sie groß ist gegen G_0 , dennoch gleich dem Differential dG des Zustandsraumes, und dementsprechend die mittlere Energie \bar{u}_n gleich der Energie u in irgend einem Punkte des Gebietes gesetzt werden kann, also nach 19):

$$U = N \cdot \int u e^{-\frac{u}{kT}} dG : \int e^{-\frac{u}{kT}} dG. \quad (23)$$

Das ist der bekannte Ausdruck der klassischen Theorie, welcher auf den Satz der gleichmäßigen Energieverteilung führt.

§ 5. Es seien nun kurz einige einfache Anwendungen besprochen.

Für einen geradlinigen, einfach periodischen Oszillator ist $f = 1$, also nach 5) und 9):

$$G_n = h, \quad p_n = 1,$$

d. h. alle Elementargebiete sind gleich groß, und ihre Größe ist gleich dem elementaren Wirkungsquantum. Ferner ist:

$$u = \frac{m}{2} (\dot{\varphi}^2 + \omega^2 \varphi^2),$$

wenn φ die Elongation, m die Masse, ω die Frequenz des Oszillators bedeutet; also der Impuls:

$$\psi = \frac{\partial u}{\partial \dot{\varphi}} = m \dot{\varphi},$$

mithin:

$$u = \frac{m}{2} \omega^2 \varphi^2 + \frac{1}{2m} \psi^2.$$

Daraus folgt für das Differential des Elementargebietes nach 17):

$$dG = \int_u^{u+d u} d\varphi \cdot d\psi = \frac{2\pi}{\omega} du,$$

für die Energiegrenze u_n nach 4):

$$\int_{u=0}^{u=u_n} dG = \frac{2\pi}{\omega} u_n = nh, \quad u_n = \frac{nh\omega}{2\pi},$$

für die mittlere Energie im Elementargebiet n nach 16):

$$\bar{u}_n = \frac{1}{h} \cdot \int_{u_n}^{u_{n+1}} u \cdot dG = \frac{h\omega}{2\pi} \left(n + \frac{1}{2} \right),$$

und für die Gesamtenergie im stationären Zustand nach 19):

$$U = N \cdot \frac{h\omega}{2\pi} \left(\frac{1}{e^\alpha - 1} + \frac{1}{2} \right), \quad (24)$$

wobei

$$\alpha = \frac{h\omega}{2\pi kT},$$

wie bekannt.

§ 6. Für eine um eine feste Achse drehbare starre Molekel ist wieder $f = 1$, also auch wieder $G_n = h$, $p_n = 1$, ferner:

$$u = \frac{J}{2} \dot{\varphi}^2 = \frac{J}{2} \omega^2,$$

wenn φ den Winkel der Lage, ω die Winkelgeschwindigkeit, J das Trägheitsmoment bedeutet. Also

$$\psi = \frac{du}{d\omega} = J\omega,$$

mithin

$$u = \frac{1}{2} \frac{\psi^2}{J}.$$

Daraus folgt für das Differential des Elementargebietes nach 17):

$$dG = \int_{u_n}^{u_n+du} d\varphi d\psi = 2\pi \sqrt{\frac{J}{2}} \frac{du}{\sqrt{u}},$$

für die Energiegrenze u_n nach 4):

$$\int_{u=0}^{u=u_n} dG = 2\pi \sqrt{2J} u_n = nh, \quad u_n = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 J},$$

für die mittlere Energie im Elementargebiete n nach 16):

$$\bar{u}_n = \frac{1}{h} \int_{u_n}^{u_{n+1}} u dG = \frac{h^2}{8\pi^2 J} \left(n^2 + n + \frac{1}{3} \right),$$

und für die charakteristische Funktion Ψ im stationären Zustand nach 20):

$$\Psi = Nk \cdot \ln \sum_0^{\infty} e^{-(n^2 + n + \frac{1}{2})\sigma}, \quad (25)$$

wobei

$$\sigma = \frac{h^2}{8\pi^2 J k T}. \quad (26)$$

Auch dies Ergebnis ist bekannt¹⁾.

§ 7. Für eine um einen festen Punkt frei drehbare, starre Gerade ist $f = 2$, also nach 5):

$$G_n = (2n + 1)h^2$$

und nach 9):

$$p_n = 2n + 1,$$

ferner:

$$u = \frac{J}{2} (\dot{\vartheta}^2 + \sin^2 \vartheta \dot{\varphi}^2),$$

wenn J das Hauptträgheitsmoment, ϑ und φ die beiden Polarkoordinatenwinkel der Geraden bedeuten. Die dazugehörigen Impulskoordinaten sind:

$$\eta = \frac{\partial u}{\partial \dot{\vartheta}} = J \dot{\vartheta} \quad \text{und} \quad \psi = \frac{\partial u}{\partial \dot{\varphi}} = J \sin^2 \vartheta \dot{\varphi},$$

mithin:

$$u = \frac{1}{2J} \cdot \left(\eta^2 + \frac{\psi^2}{\sin^2 \vartheta} \right).$$

Daraus folgt für das Differential des Elementargebietes nach 17):

$$dG = \iiint_u^{u+du} d\vartheta d\varphi d\eta d\psi = 8\pi^2 J \cdot du,$$

für die Energiegrenze u_n nach 4):

$$\int_0^{u_n} dG = 8\pi^2 J \cdot u_n = (nh)^2,$$

$$u_n = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 J},$$

für die mittlere Energie im Elementargebiete n nach 16):

$$\bar{u}_n = \frac{\int_n^{n+1} u dG}{(2n+1)h^2} = \frac{h^2}{8\pi^2 J} \left(n^2 + n + \frac{1}{2} \right),$$

¹⁾ E. HOLM, Ann. d. Phys. (4) 42, 1311, 1918.

und für die Funktion Ψ im stationären Zustand nach 20):

$$\Psi = Nk \ln \sum_0^{\infty} (2n+1) \cdot e^{-(n^2 + n + 1/2)\sigma}, \quad (27)$$

wobei σ wiederum die Bedeutung 26) besitzt.

Der Ausdruck 27) ergibt in Verbindung mit 22) den von der Rotationsenergie herrührenden Anteil C_r der Wärmekapazität eines zweiatomigen Gases bei konstantem Volumen. Diese Größe unterscheidet sich in charakteristischer Weise von derjenigen, die HOLM l. c. durch einfache Verdoppelung des für einen einzigen Freiheitsgrad gültigen Ausdrucks 25) abgeleitet hat. Während nämlich bei hohen Temperaturen (σ klein), für welche die Summen Σ als Integrale geschrieben und direkt ausgewertet werden können, die Wärmekapazität nach 27) in der Tat gleich der Wärmekapazität nach dem verdoppelten Ausdruck 25) wird, nämlich gleich Nk , entsprechend den beiden Freiheitsgraden, wird bei hinreichend tiefen Temperaturen (σ groß) das Verhältnis der erstgenannten Größe zur zweiten gleich $\frac{2}{3}$. Es folgt nämlich für große Werte von σ aus 22) nach dem Ausdruck 27):

$$C_r = N \cdot 12 k \sigma^2 e^{-2\sigma}$$

mit der Nullpunktsenergie: $N \cdot \frac{h^2}{16 \pi^2 J}$,

nach dem verdoppelten Ausdruck 25) dagegen nur:

$$C_r = N \cdot 8 k \sigma^2 e^{-2\sigma}$$

mit der größeren Nullpunktsenergie: $N \frac{h^2}{12 \pi^2 J}$.

HOLM hat nach seiner Formel 25) aus den EUCKENSchen Messungen¹⁾ für Wasserstoff den Wert der Konstanten $\sigma T = 285$ und daraus nach 26) das Trägheitsmoment $J = 1,36 \cdot 10^{-40}$ berechnet. Mit Benutzung der Formel 27) dagegen fällt gemäß den Messungen bei tiefen Temperaturen das Trägheitsmoment etwas, aber nur äußerst wenig, kleiner aus; denn der Wert von C_r ist bei großem σ sehr empfindlich gegen kleine Änderungen von J . Der Temperaturbereich, in welchem die beiden Formeln am meisten divergieren, also sich am schärfsten vergleichen lassen werden, dürfte für Wasserstoff nicht sehr tief unter Zimmertemperatur ($\sigma = 1$) liegen.

¹⁾ Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss. 1912, S. 141.

Leider läßt sich, wie es scheint, die Σ in 27) nicht so einfach, wie die in 25), auf JACOBISCHE Thetafunktionen und damit auf solche Reihen zurückführen, die auch bei kleineren σ sehr schnell konvergieren.

§ 8. Die im vorstehenden entwickelte Theorie beschränkt sich auf die Feststellung aller Eigenschaften des stationären Zustandes, sie gibt aber keine Antwort auf die Frage, durch welche Vorgänge und nach welchen Gesetzen der stationäre Zustand erreicht wird, wenn anfangs ein ganz beliebiger Zustand herrscht. Bei dem Übergang in den stationären Endzustand können nämlich ganz verschiedenartige Vorgänge wirksam sein, z. B. die wechselseitigen Zusammenstöße der Molekeln, oder auch die Einwirkung des elektromagnetischen Feldes der Wärmestrahlung, falls man sich die Molekeln elektrisch geladen denkt. Durch die Annahme elektrischer Ladungen kann die Energieverteilung im stationären Zustand in keiner Weise modifiziert werden, wofür nur die Molekeln alle gleich beschaffen sind und der Ausdruck für die Energie einer Molekel derselbe bleibt.

Wenn nun die Gesetze der elektrodynamischen Kräfte als bekannt angenommen werden dürfen, so ergibt sich hieraus ein neuer, von dem vorigen gänzlich verschiedener Weg¹⁾, um die Bedingungen des stationären Zustandes der Molekeln abzuleiten, indem man die Beschaffenheit des Strahlungsfeldes bei einer bestimmten Temperatur als erfahrungsmäßig gegeben annimmt; bei dieser Ableitung braucht man den Begriff der Entropie und den der Temperatur überhaupt nicht zu benutzen. Die Vergleichung des so gewonnenen Resultats mit dem direkt auf dem oben geschilderten thermodynamischen Wege abgeleiteten bildet dann einen sehr empfindlichen Prüfstein für die Zulässigkeit der entwickelten Theorie.

Nun hat in der Tat in allen hier behandelten Fällen die elektrodynamische Methode genau dasselbe Resultat ergeben wie die thermodynamische, und gerade diese Übereinstimmung ist es, welche mich veranlaßt, die der obigen Berechnung zugrundegelegten Hypothesen für zutreffend zu halten. Doch ist die Art der elektrodynamischen Berechnung mathematisch etwas umständlicher; für Oszillatoren²⁾ und für Dipole mit fester Drehungsachse³⁾

¹⁾ A. EINSTEIN, Ann. d. Phys. (4) 17, 132, 1905.

²⁾ Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss. 1915, S. 512.

³⁾ Festschrift für ELSTER und GEITEL, S. 313, 1915.

habe ich sie schon ausgeführt; für Dipole mit freien Drehungsachsen werde ich sie bei einer anderen Gelegenheit mitteilen.

Umgekehrt kann man, wenn man beide Theorien, sowohl die thermodynamische als auch die elektrodynamische, als richtig voraussetzt, auf diesem Wege, mit Benutzung eines beliebig herausgegriffenen Systems von elektrisch geladenen Molekeln irgendwelcher Art, die Gesetze der schwarzen Strahlung ableiten, indem man die Frage beantwortet, wie die Strahlung beschaffen sein muß, damit sie durch ihre elektrodynamischen Wirkungen die Molekeln genau in den nämlichen Zustand versetzt, welcher sich auf thermodynamischem Wege durch das Maximum der Entropie ergibt. Dieser Gedanke lag ja auch meiner ersten Ableitung des Strahlungsgesetzes zugrunde.

Den allgemeinen Fall, daß die Grenzen der Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit nicht durch die Hyperflächen konstanter Energie dargestellt werden, denke ich demnächst in einer zweiten Mitteilung zu behandeln.

Bemerkung
über die Entropiekonstante zweiatomiger Gase;
von Max Planck.

(Eingegangen am 19. November 1915.)

Herr A. TETRODE hat in einer neueren Arbeit¹⁾, auf die mich zuerst Herr EINSTEIN aufmerksam machte, Ausdrücke für die Entropie sowohl einatomiger als auch zweiatomiger Gase entwickelt. Dieselben unterscheiden sich dadurch voneinander, daß die Entropie eines zweiatomigen Gases noch ein Glied enthält, das von der Rotationsenergie der Molekeln herrührt. Subtrahiert man also die beiden Ausdrücke voneinander, so ergibt sich derjenige Teil der Entropie eines zweiatomigen Gases, der durch die Rotationen der Molekeln bedingt ist; derselbe wird dargestellt durch die Differenz der TETRODESchen Ausdrücke 17) und 16):

$$S = kN \{ \ln(kT) + \ln(2\pi J) - 2 \ln h + \ln(4\pi) + 1 \}.$$

¹⁾ H. TETRODE, Ber. d. Akad. d. Wiss. v. Amsterdam v. 27. Februar 1915.

Für die nämliche Größe ergibt sich nun aber ein bestimmter Wert auch aus der von mir unlängst entwickelten Theorie, mit Hilfe eines Ausdrucks, den ich als Beispiel für eine Molekel mit zwei Freiheitsgraden berechnet habe¹⁾, nämlich:

$$\Psi = -\frac{F}{T} = Nk \ln \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \cdot e^{-\left(n^2+n+\frac{1}{2}\right)\sigma}.$$

Hier ist F die freie Energie, und $\sigma = \frac{h^2}{8\pi^2 JkT}$.

Bei hoher Temperatur ($\sigma \ll 1$), für welche der TETRODESche Ausdruck allein gilt, läßt sich die Summe als Integral schreiben, nämlich:

$$F = -TNk \ln \int_0^{\infty} dn \cdot 2\left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot e^{-\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \sigma} \cdot e^{-\frac{\sigma}{4}},$$

$$F = TNk \left(\frac{\sigma}{4} + \ln \sigma \right).$$

Bedenkt man nun, daß

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T},$$

so ergibt sich mit Substitution des Wertes von σ :

$$S = Nk \ln \frac{8\pi^2 JkTe}{h^2}.$$

Das ist genau der oben angegebene TETRODESche Wert.

Es versteht sich, daß durch diese Übereinstimmung jede der beiden unabhängig voneinander entwickelten Theorien an Zuverlässigkeit gewinnt und dadurch auch den Anwendungen des NERNSTSchen Wärmetheorems eine weitere Stütze gibt.

¹⁾ M. PLANCK, Verh. d. D. Phys. Ges. 17, Sitzungsber. vom 5. November 1915. Formel 27), S. 416.

Verhandlungen
der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben

von

Karl Scheel

17. Jahrg.

30. Dezember 1915.

Nr. 24.

Sitzung vom 17. Dezember 1915.

Vorsitzender: Hr. M. PLANCK.

Es trugen vor Hr. A. Einstein über
die allgemeine Relativitätstheorie und die durch sie
gelieferte Erklärung der Perihelbewegung des Merkurs
und Hr. E. Freundlich über
die Perihelbewegung des Merkurs und die NEWTONSche
Gravitationstheorie.

Zur Veröffentlichung in den „Verhandlungen“ der Gesellschaft
ist eine Mitteilung eingegangen von Hrn. Léon Schames: Eine
einfache Beziehung der Verdampfungswärme bei Sub-
stanzen mit der reduzierten Gaskonstanten $\mathfrak{R} = 3,42$.

Als Mitglieder wurden in die Gesellschaft aufgenommen:

Hr. cand. phil. ALFRED HARTMANN, Zürich, Weinbergstr. 78.
(Vorgeschlagen durch Hrn. M. WOLFKE.)

Hr. stud. rer. nat. KURT MÖLLER, Friedenau, Illstr. 1.
(Vorgeschlagen durch Hrn. A. WEHNELT.)

**Die Quantenhypothese
für Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden;
von Max Planck.**

Zweite Mitteilung (Schluß).

Einleitung.

In der ersten Mitteilung¹⁾ über das obige Thema habe ich mich auf die Behandlung des einfachsten Falles beschränkt, daß in dem von den allgemeinen Koordinaten und den dazugehörigen Impulsen gebildeten $2f$ -dimensionalen „Zustandsraum“ einer Molekel diejenigen Flächen, welche die „Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit“ begrenzen, alle zugleich auch Flächen konstanter Energie sind, d. h. daß alle Zustände der Molekel, die einer und derselben Energie entsprechen, auch in einem und demselben Elementargebiet liegen. Diese Voraussetzung ist bei einem einzigen Freiheitsgrad stets erfüllt; bei mehreren Freiheitsgraden aber nur in besonderen Fällen, wie z. B. in dem dort (§ 7) behandelten Fall einer um einen festen Punkt frei drehbaren starren Geraden, da hier die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes nur von der Größe der Drehungsgeschwindigkeit, also von der Energie, nicht aber von der Richtung der Drehungsachse abhängen kann.

Nehmen wir aber z. B. einen in einer bestimmten Ebene um eine feste Gleichgewichtslage schwingenden Massenpunkt, der ebenfalls zwei Freiheitsgrade besitzt, so hängt nach der Quantenhypothese, im Gegensatz zur klassischen Theorie, die Wahrscheinlichkeit irgend eines Zustandes nicht allein von der Energie ab, sondern auch von der Form der Bahnkurve, und zur Festlegung der Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit ist die Schar der Flächen konstanter Energie nicht mehr geeignet.

In der vorliegenden Mitteilung soll nun der allgemeine Fall behandelt werden. Da dieselbe eine direkte Fortsetzung der früheren darstellt, so ist der enge Zusammenhang auch äußerlich dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die Bedeutung der Bezeichnungen durchweg dieselbe bleibt und auch die Numerierung der Paragraphen und der Gleichungen in fortlaufender Reihe erfolgt.

¹⁾ Verh. d. D. Phys. Ges. 17, 407—418, 1915.

§ 9. Der Grundgedanke der Quantenhypothese läßt sich nach der von mir seit längerer Zeit vertretenen Auffassung in den Satz zusammenfassen, daß die thermodynamische Wahrscheinlichkeit eines jeden Zustandes durch eine bestimmte ganze Zahl ausgedrückt werden kann, und dazu gehört notwendig, daß in dem von den allgemeinen Koordinaten und Impulsen gebildeten Zustandsraum einer Molekel die Elementargebiete, welche der Berechnung der Wahrscheinlichkeit zugrunde gelegt werden müssen, eine ganz bestimmte Lage, Größe und Form besitzen, oder mit anderen Worten, daß dem Zustandsraum eine ganz bestimmte Struktur eigen ist. Die dann noch zu lösende Aufgabe besteht einzig und allein in der Festlegung jener Elementargebiete. Deun sind diese bekannt, so läßt sich nach den in § 2 und § 3 geschilderten Methoden die Entropie und die Temperatur für eine große Anzahl gleichartiger Molekeln im stationären Zustand eindeutig berechnen. Nun wurde schon in der Einleitung erwähnt, daß zur Festlegung der Grenzen der Elementargebiete im Zustandsraum einer Molekel eine einzige Flächenschar

$$g = 0, \quad g = g_1, \quad g = g_2, \dots g = g_n, \dots \quad 28)$$

im allgemeinen nicht ausreicht. Vielmehr kann auch der Zwischenraum zwischen je zwei benachbarten Flächen $g = g_n$ und $g = g_{n+1}$ noch viele Elementargebiete umfassen. Daher führen wir für den allgemeinen Fall noch weitere Flächenscharen ein:

$$\begin{aligned} g' &= 0, & g' &= g'_1, & g' &= g'_2, \dots g' = g'_q, \dots \\ g'' &= 0, & g'' &= g''_1, & g'' &= g''_2, \dots g'' = g''_r, \dots \end{aligned} \quad 29)$$

.

Die Größen g, g', g'', \dots sind gewisse Funktionen der allgemeinen Koordinaten und Impulse, die Größen g_n, g'_q, g''_r, \dots gewisse, nur von der Natur der Molekel abhängige Konstante. Durch alle diese Flächen wird der ganze $2f$ -dimensionale Zustandsraum einer Molekel in eine der Anzahl der Flächenscharen entsprechend mehrfach unendlich große Anzahl „Zellen“ eingeteilt, und jede derartige von je zwei benachbarten Flächenpaaren aus jeder Schar begrenzte Zelle stellt ein Elementargebiet der Wahrscheinlichkeit vor. Daher sind zur Charakterisierung eines bestimmten Elementargebietes mehrere Ordnungszahlen n, q, r, \dots erforderlich. Das Elementargebiet ($nqr \dots$) soll dasjenige sein, welches von den Flächen $g = g_n, g = g_{n+1}, g' = g'_q,$

$g' = g'_{q+1}$, $g'' = g''_r$, $g''' = g'''_{r+1}$, ... begrenzt wird. Dann liegt jeder Punkt des Zustandsraumes, d. h. jedes Wertensystem der Koordinaten und Impulse, in einem bestimmten Elementargebiet.

§ 10. Es handelt sich nun vor allem um die Bestimmung der Funktionen g , g' , g'' , Hierfür liefert eine erste Bedingung der Satz, daß alle diese Größen g , ebenso wie die Energie u , konstante Werte behalten, wenn der Zustandspunkt der betrachteten Molekel im Zustandsraum diejenige Kurve durchläuft, welche ihm durch die Gesetze der Dynamik vorgeschrieben wird, falls die Molekel sich selbst überlassen bleibt. Mit anderen Worten: Die Größen g , g' , g'' , ... setzen sich zusammen aus den Integrationskonstanten u , v , w , ... der Differentialgleichungen der Zustandskurve:

$$d\varphi_1 : d\varphi_2 : \dots : d\psi_1 : d\psi_2 : \dots = \frac{\partial u}{\partial \psi_1} : \frac{\partial u}{\partial \psi_2} : \dots : -\frac{\partial u}{\partial \varphi_1} : -\frac{\partial u}{\partial \varphi_2} : \dots$$

Denn in einem nach rein dynamischen Gesetzen sich abspielenden Vorgang bleibt die Wahrscheinlichkeit unter allen Umständen konstant, der Zustandspunkt kann also unmöglich im Verlauf seiner Bewegung durch eine Grenzfläche zweier Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit hindurchgehen.

Eine zweite Bedingung liefert die Überlegung, daß die Lage der Grenzflächen $g = \text{const.}$, ihrer physikalischen Bedeutung wegen, nicht von der Wahl des Koordinatensystems, insbesondere von der Richtung der Koordinatenachsen abhängen kann.

Drittens muß gefordert werden, daß die Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit das ganze verfügbare Gebiet der $u, v, w \dots$ lückenlos ausfüllen, daß also eine etwa von vornherein feststehende im Endlichen liegende Grenze dieses Gebietes jedenfalls mit zu den Grenzflächen der Elementargebiete gehört.

Als eine vierte Bedingung zur Auffindung der Funktionen g, g', g'', \dots und zugleich zur Berechnung der Konstanten g_n, g'_q, g''_r, \dots dient, in Verallgemeinerung von 4), die folgende Gleichung für die Größe G desjenigen Zustandsraumes, welcher von den Flächen

$$g = 0, \quad g = g_n, \quad g' = 0, \quad g' = g'_q, \quad g'' = 0, \quad g'' = g''_r, \dots$$

eingeschlossen wird:

$$G = \int_{0,0,0,\dots}^{g_n, g'_q, g''_r, \dots} dG = (nh)^i \cdot (qh)^q \cdot (rh)^{r''} \dots \quad (30)$$

wobei

$$dG = \int \int \dots \int_{g, g', \dots}^{g + dg, g' + dg', \dots} d\varphi_1 \cdot d\varphi_2 \dots d\psi_1 \cdot d\psi_2 \dots \quad 31)$$

und die ganzen Zahlen:

$$i + i' + i'' + \dots = f. \quad 32)$$

In dem Ausdruck 31), welcher nur von den Größen g, g', g'', \dots und deren Differentialen abhängt, ist die Integration über alle diejenigen Punkte des Zustandsraumes ausgeführt zu denken, welche innerhalb der durch die Grenzen der Integrale bezeichneten unendlich dünnen Raumschicht liegen; sie gehören natürlich alle dem nämlichen Elementargebiet an, können aber im übrigen noch eine vielfach unendliche Mannigfaltigkeit bilden, da die Zahl der Größen g, g', g'', \dots wesentlich kleiner sein kann als die der Koordinaten und Impulse.

Die Beziehung 32) ergibt sich unmittelbar aus 30) durch die Berücksichtigung der Dimensionen von G und von h . Ferner ergibt sich aus 30) der merkwürdige Satz, daß die f Freiheitsgrade in ganz bestimmter Weise auf die Flächenscharen g verteilt sind, in der Art, daß jeder der Funktionen g, g', g'', \dots eine bestimmte Anzahl von Freiheitsgraden zugeordnet ist. Dadurch zerfallen die Freiheitsgrade in bestimmte Gruppen, und man kann zwei der nämlichen Gruppe angehörige Freiheitsgrade als „kohärent“, zwei zu verschiedenen Gruppen gehörige Freiheitsgrade als „inkohärent“ bezeichnen. So sind z. B. die beiden Freiheitsgrade einer starren um einen festen Punkt drehbaren Geraden kohärent, da hier nur eine einzige Flächenschar g existiert. Dagegen sind die beiden Freiheitsgrade eines ebenen Oszillators inkohärent, da der eine zur Schar $g = \text{const}$, der andere zur Schar $g' = \text{const}$ gehört.

Da die Ordnungszahlen n, q, r, \dots voneinander unabhängig sind, so ist zur Erfüllung der Gleichung 30) erforderlich, daß es gelingt, durch passende Wahl der Funktionen g, g', g'', \dots das Differential dG auf die Form zu bringen:

$$dG = dg \cdot dg' \cdot dg'' \dots \quad 33)$$

oder, über den betrachteten Zustandsraum integriert:

$$G = g_n \cdot g'_q \cdot g''_r \dots \quad 34)$$

Dann wird die Gleichung 30) befriedigt durch:

$$g_n = (nh)^i, \quad g'_q = (qh)^{i'}, \quad g''_r = (rh)^{i''}, \dots \quad 35)$$

Doch ist dies Verfahren zur Bestimmung der Funktionen $g, g', g'' \dots$ noch nicht eindeutig. Denn man könnte z. B. in 33) die Funktion g verdoppeln und dafür die Funktion g' halbieren. Dann bleibt 34) unverändert und man bekäme aus 35) ganz andere Grenzflächen.

Ein Verfahren zur Trennung der Funktionen g, g', g'', \dots wird durch die folgende fünfte Bedingung geliefert. Wenn man sich die Bewegungsfreiheit der Molekel in der Art beschränkt denkt, daß $i' = 0, i'' = 0, \dots$, und nur i seinen Wert behält, so bleibt nur eine einzige Schar von Flächen $g = \text{const}$ zur Begrenzung der Elementargebiete zurück, und wir haben den in der ersten Mitteilung behandelten Fall, wo einfach $dG = dg$. Der hieraus berechnete Ausdruck für g behält aber seine Bedeutung auch für den allgemeinen Fall, da die Funktion g unabhängig ist von den Funktionen g', g'', \dots .

Weiter fortschreitend setzt man dann i'' und die folgenden Freiheitsgrade gleich Null, und behandelt den Fall der mit $i + i'$ Freiheitsgraden ausgestatteten Molekel. Da nun g schon bekannt ist, so folgt dann g' eindeutig aus 33), und so fährt man stufenweise fort, bis zur Erledigung des allgemeinen Falles. Eine jede Variation in der Reihenfolge der g ergibt ein Mittel zur Prüfung der Widerspruchslosigkeit der Theorie. Über die Anwendung des beschriebenen Verfahrens vgl. die unten im § 12 durchgeführte Berechnung.

§ 11. Mit der Bestimmung der Funktionen g ist der wesentliche Teil der Aufgabe erledigt. Die Größe des Elementargebietes ($nqr \dots$) der Wahrscheinlichkeit ergibt sich nach der Definition in § 9 mit Hilfe von 30) folgendermaßen:

$$G_{nqr\dots} = [(n+1)^i - n^i] \cdot [(q+1)^{i'} - q^{i'}] \cdot [(r+1)^{i''} - r^{i''}] \dots h. \quad 36)$$

Da hiernach das Elementargebiet (000...) die Größe h besitzt, so ist

$$G_{nqr\dots} = p \cdot G_{000\dots} \quad 37)$$

wobei p eine ganze Zahl ist, nämlich:

$$p = [(n+1)^i - n^i] \cdot [(q+1)^{i'} - q^{i'}] \dots \quad 38)$$

Nach diesen Feststellungen erfolgt die Berechnung der Wahrscheinlichkeit und der Entropie eines beliebig gegebenen Zustandes einer großen Zahl N von gleichbeschaffenen, unabhängig voneinander schwingenden Molekeln, sowie die Aufsuchung der

Bedingungen des stationären Zustandes und die Berechnung der Energie, Entropie, freien Energie, als Funktion der Temperatur genau nach der in § 2 und § 3 besprochenen Methode, so daß wir uns hier darauf beschränken können, die Hauptresultate anzuführen.

Die Entropie eines beliebig gegebenen Zustandes des Systems ist:

$$S = -k \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} \dots w_{nq\dots} \ln \frac{w_{nq\dots}}{p} \quad (39)$$

Hierbei ist:

$$w_{nq\dots} = \frac{N_{nq\dots}}{N}, \quad (40)$$

wenn $N_{nq\dots}$ die Anzahl der Molekeln bedeutet, welche in dem gegebenen Zustand auf das Elementargebiet ($nq\dots$) entfallen also:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} \dots w_{nq\dots} = 1. \quad (41)$$

Da die Summationen über die Ordnungszahlen n, q, \dots hier überall in gleicher Weise vorzunehmen sind, so werden sie im folgenden zur Vereinfachung in der Regel durch ein einziges Σ -Zeichen angedeutet, und auch die Ordnungszahlen n, q, \dots dabei fortgelassen, ebenso wie bei der Zahl p in 38).

Im stationären Zustande des Systems ist die gesamte Energie:

$$U = N\bar{u} = \Sigma N_{nq\dots} \bar{u}_{nq\dots}, \quad (42)$$

wobei die mittlere Energie im Elementargebiet (n, q, \dots) nach 31) und 37):

$$\bar{u}_{nq\dots} = \int_{g_n g'_q \dots}^{g_{n+1}, g'_{q+1}, \dots} u \cdot dG : (p h^f). \quad (43)$$

Damit ergibt sich für die Verteilungszahl in dem genannten Elementargebiet:

$$w_{nq\dots} = \frac{p \cdot e^{-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}}}{\Sigma p \cdot e^{-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}}}, \quad (44)$$

für die Energie als Funktion der Temperatur:

$$U = N \cdot \bar{u} = N \cdot \frac{\sum p \bar{u}_{nq\dots} e^{-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}}}{\sum p e^{-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}}}, \quad (45)$$

für die Entropie:

$$S = N \cdot \bar{s} = N \cdot \left(\frac{\bar{u}}{T} + k \ln \sum p \cdot e^{-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}} \right), \quad (46)$$

endlich für die freie Energie F und die charakteristische Funktion Ψ :

$$\Psi = -\frac{F}{T} = Nk \ln \sum p \cdot e^{-\frac{\bar{u}_{nq\dots}}{kT}}, \quad (47)$$

woraus sich nach 22) auch die Wärmekapazität C unmittelbar berechnen läßt.

Die Form dieser Ausdrücke ähnelt sehr der in der vorigen Mitteilung für lauter kohärente Freiheitsgrade abgeleiteten (§ 3); der einzige Unterschied ist der, daß hier die Summation über mehrere Arten von Ordnungszahlen zu erstrecken ist. Damit die aus mehrfach unendlich vielen Gliedern bestehende Summe einen endlichen Wert besitzt, ist notwendig, daß mit wachsenden Ordnungszahlen $\bar{u}_{nq\dots}$ stets ins Unendliche wächst, und dazu gehört, daß der Ausdruck von $\bar{u}_{nq\dots}$ sämtliche Ordnungszahlen enthält. Denn sonst könnte eine der Ordnungszahlen ins Unendliche wachsen, während die Exponentialgröße in den letzten Gleichungen konstant bliebe. Die Flächen konstanter Energie gehören daher nicht zu den Grenzflächen g, g', \dots der Elementargebiete, da von diesen ja jede nur von einer einzigen Ordnungszahl abhängt.

Wenn die „Molekel“ sehr viele Freiheitsgrade besitzt ($f > 1$), so stellt jeder Zustand der Molekel einen Punkt im GIBBSschen Phasenraum dar, und das betrachtete System von N Molekeln spielt in der Quantenhypothese diejenige Rolle, welche in der klassischen Theorie der „kanonischen Menge“ zukommt. Für hohe Temperaturen, wo sich die Summationen durch Integrationen ersetzen lassen, gehen die Formeln in der Tat direkt in die der klassischen Theorie über. Für hinreichend tiefe Temperaturen reduziert sich die ganze Energie U auf die des Elementargebietes (00...): $N\bar{u}_{00\dots}$ —

§ 12. Wir wollen jetzt die entwickelten Formeln auf einen ebenso wichtigen wie lehrreichen Fall anwenden, nämlich auf den eines frei im Raume um ein festes anziehendes Kraftzentrum periodisch schwingenden Massenpunktes mit der Masse m . Hierfür ist die Anzahl der Freiheitsgrade $f = 3$, da der Zustand des Oszillators bestimmt ist durch die drei Polarkoordinaten:

$$r (> 0), \vartheta \text{ (zwischen } 0 \text{ und } \pi) \text{ und } \varphi \text{ (zwischen } 0 \text{ und } 2\pi)$$

und die dazugehörigen Impulse:

$$p = m\dot{r}, \quad \eta = mr^2\dot{\vartheta}, \quad \psi = mr^2\sin^2\vartheta\dot{\varphi}. \quad (48)$$

Zur Auffindung der Funktionen g, g', \dots dienen die fünf dafür im § 10 aufgestellten Bedingungen. Da nach der ersten Bedingung die Größen g, g', \dots sich aus den Integrationskonstanten u, v, \dots der dynamischen Differentialgleichungen der Zustandskurve zusammensetzen, so betrachten wir zunächst die Zustandskurve, d. h. die Gesetze der freien Bewegung des Oszillators. Dieselbe erfolgt in einer Ebene, und ist bestimmt durch die Lage dieser Ebene und durch die Konstanten der Energie und des Rotationsmomentes. Da nun nach der zweiten Bedingung die Größen g nicht von den Richtungen der Koordinatenachsen abhängen, so hängen sie auch nicht von der Lage der Bahnebene ab, sondern nur von den Werten der Energie u und des Rotationsmomentes v (> 0). Diese beiden Größen:

$$u = \frac{1}{2m} \left(p^2 + \frac{\eta^2}{r^2} + \frac{\psi^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \right) + f(r) \quad (49)$$

[$f(r)$ potentielle Energie],

$$v^2 = \eta^2 + \frac{\psi^2}{\sin^2 \vartheta} \quad (50)$$

entsprechen also zwei Scharen von Grenzflächen $g = g_n$ und $g' = g'_n$, und von den drei Freiheitsgraden sind nach 32) zwei miteinander kohärent.

Die Erfüllung der dritten Bedingung, die Grenzen des Gebietes der u und v betreffend, behalten wir uns für später vor, da wir die Frage nach dem Anziehungsgesetz, durch welches jene Grenzen bestimmt werden, noch offen lassen wollen.

Zunächst drücken wir, um die vierte Bedingung zu erfüllen, das Differential dG des Zustandsraumes, anstatt durch die sechs Zustandsvariablen $r, \vartheta, \varphi, p, \eta, \psi$ durch folgende sechs neue Zustandsvariablen aus: $u, v, \vartheta', \varphi', r, \chi$. Hier sind ϑ' (zwischen 0

und π) und φ' (zwischen 0 und 2π) die Polarkoordinatenwinkel der positiven Normalen der Bahnebene, wodurch auch zugleich der Sinn des Umlaufs festgesetzt ist, und χ (zwischen 0 und 2π) ist der Winkel des Radiusvektors r mit demjenigen festen Radiusvektor, welcher durch die Projektion der positiven s -Achse auf die Bahnebene gebildet wird.

Dann lauten die Beziehungen zwischen den alten und den neuen Zustandsvariablen:

$$\begin{aligned} r &= r, \\ \cos \vartheta &= \sin \vartheta' \cos \chi, \end{aligned} \quad 51)$$

$$\cos(\varphi - \varphi') = -\frac{\cos \vartheta' \cos \chi}{\sin \vartheta}, \quad \operatorname{tg}(\varphi - \varphi') = \frac{\operatorname{tg} \chi}{\cos \vartheta'}, \quad 52)$$

$$\varrho^2 = 2mu - \frac{v^2}{r^2} - 2mf(r), \quad 53)$$

$$\eta = \frac{v \sin \vartheta' \sin \chi}{\sin \vartheta}, \quad 54)$$

$$\psi = v \cos \vartheta' \quad 55)$$

und das Differential 31) des Zustandsraumes wird:

$$dG = \int_{\vartheta}^{\vartheta+d\vartheta} \int_{\varphi}^{\varphi+d\varphi} \int_{r}^{r+dr} \int_{\chi}^{\chi+d\chi} D \cdot du \cdot dv \cdot d\vartheta' \cdot d\varphi' \cdot dr \cdot d\chi, \quad 56)$$

wobei die Funktionaldeterminante:

$$D = \pm \left| \frac{\partial r}{\partial u}, \dots, \frac{\partial \psi}{\partial \chi} \right| = \frac{m}{\varrho} v \sin \vartheta', \quad 57)$$

indem wir unter ϱ die positive Wurzel von 53) verstehen.

Die Integration von 56) ist zu erstrecken über ϑ' von 0 bis π , über φ' von 0 bis 2π , über r von r_{\min} bis r_{\max} (bei bestimmtem u und v), über χ von 0 bis 2π , und außerdem ist der ganze Ausdruck mit 2 zu multiplizieren, weil wegen des doppelten Wertes von ϱ in 53) die neuen Zustandsvariablen den Zustand des Oszillators nicht eindeutig, sondern zweideutig bestimmen.

Hierdurch ergibt sich:

$$dG = 16\pi^2 v \cdot du \cdot dv \cdot \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{m dr}{\varrho}.$$

Nun bedeutet das Integral über r nach 53) nichts anderes als die Zeit, während welcher der schwingende Punkt aus der kleinsten

in die größte Entfernung vom Kraftzentrum übergeht; bezeichnen wir sie mit τ , so kommt:

$$dG = 8\pi^2\tau \cdot du \cdot dv^2. \quad (58)$$

Die weitere Behandlung der Aufgabe wollen wir dem Fall anpassen, daß der Oszillator nach dem HOOKEschen Gesetz schwingt. Dann ist die potentielle Energie:

$$f(r) = \frac{m}{2} \omega^2 r^2, \quad (59)$$

wo ω die konstante Schwingungsfrequenz bezeichnet. Die Zeit τ bildet hier den vierten Teil der ganzen Schwingungszeit, also

$$\tau = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2\omega},$$

folglich:

$$dG = \frac{4\pi^3}{\omega} du \cdot dv^2. \quad (60)$$

Obwohl jetzt dG schon die Form 33) besitzt, dürfen doch die Größen u und v^2 nicht mit g und g' proportional genommen werden; denn abgesehen davon, daß nach der Bemerkung zu 47) die Energie u für die Funktionen g und g' überhaupt nicht in Frage kommt, fehlt noch die Erfüllung der dritten Bedingung, daß die im Endlichen liegenden Grenzen des ganzen Gebietes der u und v notwendig mit zu den Flächen $g = \text{const}$ und $g' = \text{const}$ gehören.

Nun wird das Gebiet der u und v im Endlichen begrenzt einmal von der Fläche $v = 0$, welche den geradlinigen Schwingungen entspricht (die Gleichung $u = 0$ gibt keine Fläche, sondern einen Punkt) und zweitens von derjenigen Fläche, welche die Grenzbedingung dafür ausdrückt, daß die Wurzeln der Gleichung $\varrho = 0$ in r reell sind. Diese Grenzbedingung ist die, daß die Wurzeln einander gleich sind. Mit Benutzung von 59) erhält man hierfür aus 53): $u - \omega v = 0$. Setzen wir also die stets positive Größe

$$u - \omega v = u',$$

so bezeichnet die Fläche $u' = 0$ eine zweite Grenze des Gebietes der u und v , das sind die kreisförmigen Schwingungen.

Mit Einführung von u' und v^2 statt u und v^2 erhalten wir aus 60) und 33):

$$dG = dg \cdot dg' = \frac{4\pi^3}{\omega} du' \cdot dv^2,$$

wo nun u' und v^2 völlig unabhängig voneinander zwischen 0 und ∞ veränderlich sind, und mit allen ihren Werten den ganzen Zustandsraum lückenlos ausfüllen.

Wir dürfen daher g proportional u' und g' proportional v^2 setzen, und erhalten dann nach 30) und 35), da $f = 3$:

$$G = \frac{8\pi^3}{\omega} u'_n \cdot v_q^2 = g_n g'_q = n h \cdot (q h)^2.$$

Die beiden kohärenten Freiheitsgrade sind also den Flächen $v = \text{const}$, der eine inkohärente den Flächen $u' = \text{const}$ zugeordnet.

Jetzt sind nur noch die Faktoren u'_n und v_q^2 voneinander zu trennen, und dies geschieht eindeutig durch die fünfte Bedingung, wonach für einen mit einem einzigen Freiheitsgrad geradlinig schwingenden Oszillator (§ 5) gilt:

$$u'_n = n \frac{h \omega}{\pi} = g_n \cdot \frac{\omega}{\pi}, \quad (61)$$

d. h. das Doppelte des Wertes von u_n in § 5, weil der Zustandsraum nur positive Werte von r enthält.

Dies oben eingesetzt ergibt:

$$4\pi^2 v_q^2 = g'_q = q^2 h^2, \quad v_q = q \frac{h}{2\pi}. \quad (62)$$

Daraus folgt für die Funktionen g und g' :

$$g = \frac{\pi u'}{\omega} = \pi \left(\frac{u}{\omega} - v \right), \quad (63)$$

$$g' = 4\pi^2 v^2. \quad (64)$$

Führt man die Halbachsen a und $b < a$ der Bahnellipse ein, durch:

$$u = \frac{m\omega^2}{2} (a^2 + b^2) \quad \text{und} \quad v = m a b \omega,$$

so lauten die Gleichungen 61) und 62) für die Grenzflächen der Elementargebiete:

$$(a - b)^2 = \frac{2 n h}{\pi m \omega} \quad \text{und} \quad a b = \frac{q h}{2 \pi m \omega}, \quad (65)$$

die man sich durch Kurven versinnlicht denken kann.

Besonders einfach werden diese Kurven, wenn man zu Koordinaten in der Zeichnungsebene die Größen

$$\varrho^2 = \left(\frac{a + b}{2} \right)^2 \quad \text{und} \quad \varrho'^2 = \left(\frac{a - b}{2} \right)^2$$

wählt, wo ϱ und ϱ' die Radien der beiden entgegengesetzt durchlaufene Kreise bedeuten, in welche die Schwingung zerlegt werden kann; denn dann erhält man für sie die Gleichungen:

$$\varrho'^2 = \frac{n h}{2 \pi m \omega}, \quad \varrho^2 - \varrho'^2 = \frac{q h}{2 \pi m \omega},$$

welche die in der untenstehenden Figur angedeutete Form der Elementargebiete bestimmen. Die auf den Koordinatenachsen abgetheilten Strecken entsprechen der Größe $\frac{h}{2 \pi m \omega}$. Auf der einen Grenzlinie, der Abszissenachse $\varrho'^2 = 0$ (Achse der kreisförmigen

Schwingungen), schreitet die Energie $m \omega^2 \varrho^2$ nach ganzen Vielfachen von $\frac{h \omega}{2 \pi}$ fort, dagegen auf der anderen Grenzlinie, der Halbierungslinie der Koordinatenachsen: $\varrho^2 = \varrho'^2$ (Achse der geradlinigen Schwingungen), nach ganzen Vielfachen von $\frac{h \omega}{\pi}$, weil dort die Energie durch $2 m \omega^2 \varrho^2$ dargestellt wird. Die Schnittpunkte der beiden Scharen von Parallelen entsprechen gewissen

ausgezeichneten Ellipsen, deren Halbachsen durch 65) gegeben sind. Die gestrichelten Geraden in der Figur sind die Linien konstanter Energie: $m\omega^2(\rho^2 + \rho'^2)$, aufgetragen nach ganzen Vielfachen von $\frac{h\omega}{2\pi}$.

§ 13. Schließlich berechnen wir noch die stationäre Energieverteilung auf eine große Anzahl N der betrachteten räumlich schwingenden Oszillatoren. Hierfür hat man zunächst die mittlere Energie im Elementargebiet (nq) aus 43) zu berechnen. Dies geschieht durch Einsetzen der Werte aus 35), 38), 63), 64) mit $i = 1, i' = 2$:

$$\begin{aligned} g_n &= nh, & g'_q &= q^2 h^2, \\ g_{n+1} &= (n+1)h, & g'_{q+1} &= (q+1)^2 h^2, \\ u &= u' + \omega v = \frac{\omega}{2\pi} (2g + \sqrt{g'}), \\ dG &= dg \cdot dg', & p &= 2q + 1 \end{aligned}$$

und ergibt:

$$\bar{u}_{nq} = \frac{\omega h}{2\pi} \left(2n + 1 + \frac{q^2 + q + 1/2}{q + 1/2} \right). \quad (66)$$

Daraus folgt dann nach 47) der Ausdruck der charakteristischen thermodynamischen Funktion:

$$\begin{aligned} \Psi &= Nk \ln \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} (2q+1) \cdot e^{-\frac{\bar{u}_{nq}}{kT}}, \\ \Psi &= Nk \left\{ -\alpha - \ln(1 - e^{-2\alpha}) + \ln \sum_{q=0}^{\infty} (2q+1) \cdot e^{-\alpha \cdot \frac{q^2 + q + 1/2}{q + 1/2}} \right\} \quad (67) \end{aligned}$$

wo:

$$\alpha = \frac{h\omega}{2\pi kT},$$

und nach 21) der Ausdruck der Energie:

$$U = \frac{N h \omega}{2\pi} \left\{ 1 + \frac{2}{e^{2\alpha} - 1} + \frac{\sum_{q=0}^{\infty} (q^2 + q + 1/2) \cdot e^{-\alpha \cdot \frac{q^2 + q + 1/2}{q + 1/2}}}{\sum_{q=0}^{\infty} (q + 1/2) \cdot e^{-\alpha \cdot \frac{q^2 + q + 1/2}{q + 1/2}}} \right\} \quad (68)$$

Für hohe Temperaturen ($\alpha \ll 1$, $q \gg 1$) kann man die Summationen durch Integrationen ersetzen und erhält:

$$\Psi = Nk \left\{ -\ln 2\alpha + \ln \int_0^{\infty} dq \cdot 2q \cdot e^{-\alpha q}, \right\}$$

$$\Psi = -3Nk \ln \alpha.$$

Daraus nach 21) die Energie:

$$U = 3NkT,$$

entsprechend den drei Freiheitsgraden.

Für extrem tiefe Temperaturen ($\alpha \gg 1$, $n = 0$, $q = 0$) ergibt sich aus 68) oder 66) die Nullpunktsenergie zu:

$$U = \frac{N\hbar\omega}{2\pi} \cdot \frac{5}{3}, \quad (69)$$

also nicht das Dreifache, sondern das Dreieindrittelfache der Nullpunktsenergie geradliniger Oszillatoren. —

Setzt man die Schwingungen der Oszillatoren nicht räumlich, sondern eben voraus ($f = 2$), so ergibt die hier entwickelte Theorie für die Struktur des Zustandsraumes genau dieselben Gesetze wie die in der obigen Figur versinnlichten, aber durch eine sehr viel einfachere Rechnung. Für die Energie eines Systems von N solcher ebenen Oszillatoren tritt aber an Stelle von 68) der Ausdruck:

$$\frac{N\hbar\omega}{2\pi} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{e^{\alpha} - 1} + \frac{2}{e^{2\alpha} - 1} \right). \quad (70)$$

Hier ist also die Nullpunktsenergie gerade das Dreifache derjenigen eines geradlinigen Oszillators, während für hohe Temperaturen die Energie den durch die beiden Freiheitsgrade bedingten Wert $2NkT$ annimmt.